

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport inițial privind distribuția speciilor de
nevertebrate de apă dulce alogene din HotSpot-uri și
căile prioritare de pătrundere
(an 1 cartare)

Activitatea 1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole

Subactivitatea 1.4.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive de nevertebrate de apă dulce

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contract servicii nr. 358/15.01.2020 privind realizare studii specii invazive POIM 120008

Echipa de experți:

- POPA Luis Ovidiu - Expert coordonator inventariere nevertebrate dulcicole invazive
- POPA Oana Paula - Expert coordonator determinare nevertebrate dulcicole invazive
- IORGU Elena Iulia - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- KRAPAL Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PÂRVULESCU Lucian - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- SURUGIU Victor - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Iorgu - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- ȘTEFAN Andrei - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- MOTOC Rozalia Magda - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- BREZEANU Andreea Maria - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- IRIMIA Angel Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- SĂHLEAN Tiberiu Constantin – Expert GIS

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popa L.O., Popa O.P., Iorgu E.I., Krapal A.M., Pârvulescu L., Surugiu V., Petrescu I., Petrescu A.M., Ștefan A., Motoc R.M., Brezeanu A.M., Irimia A.G., Săhlean T.C. (2020). *Raport inițial privind distribuția speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene din HotSpot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 1 cartare)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	7
Metodologie	9
Speciile țintă	9
Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	10
1. Insecte.....	10
2. Raci.....	11
3. Moluște	11
4. Briozoare.....	13
5. Kamptozoare	15
6. Hidrozoare.....	15
7. Anelide.....	15
8. Platelminți forme libere	15
9. Platelminți paraziți.....	15
Metodologia de identificare a probelor	16
Scara utilizată pentru estimarea abundenței	16
Scara utilizată pentru descrierea impactului	16
Scara utilizată pentru estimarea potențialului de reproducere și răspândire	16
Modelul fișei de colectare utilizată	16
Echipamente utilizate	18
Activitatea din teren	20
Deplasări, puncte de observație	20
Gradul de acoperire al HotSpot-urilor/arii protejate	22
Rezultate	26
Specii identificate	26
1. Sinanodonta woodiana (Lea, 1834).....	27
2. Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774).....	31

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

3.	Dreissena rostriformis bugensis Andrusov, 1897	36
4.	Dreissena polymorpha (Pallas, 1771).....	40
5.	Physella acuta (Draparnaud, 1805)	45
6.	Orconectes limosus Rafinesque, 1817.....	48
7.	Aedes albopictus Skuse, 1895.....	52
8.	Branchiura sowerbyi Beddard, 1892	56
Liste negre pentru ariile naturale protejate		59
Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD)		59
Parcul Național Călimani.....		59
Parcul Național Ceahlău		59
Parcul Național Cozia		59
Parcul Național Domogled-Valea Cernei		59
Anexa I – Fișe de colectare întocmite în deplasările pe teren		60
FIȘĂ DE TEREN 1		60
FIȘĂ DE TEREN 2		61
FIȘĂ DE TEREN 3		62
FIȘĂ DE TEREN 4		63
FIȘĂ DE TEREN 5		64
FIȘĂ DE TEREN 6		66
FIȘĂ DE TEREN 7		67
FIȘĂ DE TEREN 8		68
FIȘĂ DE TEREN 9		69
FIȘĂ DE TEREN 10.....		70
FIȘĂ DE TEREN 11.....		71
FIȘĂ DE TEREN 12.....		72
FIȘĂ DE TEREN 13.....		73
FIȘĂ DE TEREN 14.....		74
FIȘĂ DE TEREN 15.....		75
FIȘĂ DE TEREN 16.....		76
FIȘĂ DE TEREN 17.....		77
FIȘĂ DE TEREN 18.....		78

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

FIȘĂ DE TEREN 19	79
FIȘĂ DE TEREN 20	80
FIȘĂ DE TEREN 21	82
FIȘĂ DE TEREN 22	84
FIȘĂ DE TEREN 23	86
FIȘĂ DE TEREN 24	88
FIȘĂ DE TEREN 25	90
FIȘĂ DE TEREN 26	92
FIȘĂ DE TEREN 27	94
FIȘĂ DE TEREN 28	95
FIȘĂ DE TEREN 29	96
FIȘĂ DE TEREN 30	97
FIȘĂ DE TEREN 31	98
FIȘĂ DE TEREN 32	99
Anexa II – Baza de date privind distribuția speciilor din HotSpot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de pătrundere în format tabelar	100

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.4.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive de nevertebrate de apă dulce* realizată în cadrul activității 1.4. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. *Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.*

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Regulamentul 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, se vor cartea intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.4.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a punctelor prioritare de pătrundere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.4.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* De asemenea, s-a urmărit colectarea datelor necesare pentru analiza distribuției, a potențialului de răspândire, precum și a impactului asupra mediului și comunităților biologice.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Cartarea și inventarierea intensivă a fost și va fi realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.4.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate de apă dulce din România, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii.*

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în nevertebrate dulcicole invazive, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de nevertebrate dulcicole nou pătrunse. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

Activitatea a condus și la identificarea prezenței speciilor de nevertebrate dulcicole alogene în ariile naturale protejate (inclusiv în siturile Natura 2000), precum și de-a lungul Dunării, de la intrarea în țară și până la vărsarea în mare, cunoscută fiind pe de o parte importanța acestui fluviu în dispersia speciilor invazive și potențial invazive, iar pe de altă parte importanța protejării mediului în lungul acestuia (SUERD).

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți, precum și de posibilele căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive de nevertebrate de apă dulce, în prezentul raport sunt prezentate informațiile rezultate pentru primul an de cartare, metodologia standardizată utilizată, zonele fierbinți acoperite și speciile identificate până acum, nefiind încă acoperite toate zonele HotSpot.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologie

Speciile țintă

În pătratele de efort intensiv de 5x5 km au fost căutate activ un total de 28 de specii conform *Listei preliminare a speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România*, rezultat al activității 1.4.2 (tabelul 1).

Tabelul 1. Lista preliminară a speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România

Nr.	Indicativ specie	Specie	Încrengătura	Clasa	IAS de interes European
1	PLU001	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	Bryozoa	Phylactolaemata	
2	SOL001	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	Kamptozoa	Entoprocta	
3	LIM001	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	Coelenterata	Hydrozoa	
4	BOT001	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Platyhelminthes	Cestoda	
5	DAC001	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Platyhelminthes	Monogenea	
6	DAC002	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	Platyhelminthes	Monogenea	
7	DAC003	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Platyhelminthes	Monogenea	
8	DAC004	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Platyhelminthes	Monogenea	
9	MAZ001	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Platyhelminthes	Monogenea	
10	NEO001	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	Platyhelminthes	Trepaxonemata	
11	ANN001	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	Annelida	Polychaeta	
12	ANN002	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Annelida	Oligochaeta	
13	BAS001	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	Mollusca	Gastropoda	
14	BAS002	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Mollusca	Gastropoda	
15	BAS003	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	Mollusca	Gastropoda	
16	BAS004	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	Mollusca	Gastropoda	
17	LIT001	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Mollusca	Gastropoda	
18	MYI001	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Mollusca	Bivalvia	
19	MYI002	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Mollusca	Bivalvia	
20	UNI001	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Mollusca	Bivalvia	
21	VEN001	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Mollusca	Bivalvia	
22	VEN002	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Mollusca	Bivalvia	
23	DEC001	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	Arthropoda	Malacostraca	da
24	DEC002	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) <i>f. virginialis</i>	Arthropoda	Malacostraca	da

Nr.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	IAS de interes European
25	DEC003	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	Arthropoda	Malacostraca	
26	DEC004	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852	Arthropoda	Malacostraca	
27	DEC005	<i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870	Arthropoda	Malacostraca	
28	DEC006	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Malacostraca	
29	DIP001	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Arthropoda	Insecta	

Metodologia de eşantionare și de colectare a datelor

1. Insecte

Colectarea larvelor și a pupelor de țânțari din locurile potențiale de reproducere se realizează prin utilizarea fileului limnologic, prin colectarea probelor de apă, prin aspirarea directă din masa apei a larvelor sau prin prelevarea vegetației acvatice, în funcție de dimensiunile zonei cu apă sau a containerului inspectat. Zonele cu apă de dimensiuni mari (suprafața > 0,5 m²) au fost verificate cu fileul limnologic (diametrul maxim 20 cm, ochiuri de 500 μm) sau un vas cu mâner lung (maxim 1 litru). Containerele medii (în care se poate strânge apă) pot fi verificate cu un fileu mai mic (plase de acvariu), sau chiar cu o cană cu volum cunoscut. Recipientele foarte mici sunt golite cu totul într-un recipient. Dacă recipientul inspectat este fix (ex. scorburi de copac), apa poate fi aspirată cu un tub de silicon cu filtru pentru mucus.

Probele de apă sunt decantate și inspectate apoi într-o tavă de plastic alb (1 litru). Larvele sunt apoi colectate cu ușurință cu o pipetă de plastic și introduse în flacoane etichetate și numerotate corespunzător. Larvele pot fi prelevate vii pentru a fi crescute ulterior în laborator sau direct în etanol 70-96% pentru identificare ulterioară și păstrare pe termen lung.

Figura 1. Utilizarea fileului limnologic pentru colectarea larvelor și pupelor de țânțari

2. Raci

În funcție de particularitățile ecologice ale habitatului, se pot folosi mai multe metode: metoda transectului liniar și metoda de colectare la punct fix.

A. Metoda transectului liniar. Această metodă implică cercetare vizuală de-a lungul malurilor râurilor cu debit mare. Se va urmări prezența intrărilor în galerii, a eventualelor urme pe nisip, fragmente ale carapacei, exemplare moarte, pe distanțe prestabilite de aproximativ 500 m.

B. Metoda de colectare la punct fix

B.1. Metoda colectării manuale

B.2. Metoda capcanelor. Se pot utiliza capcane cu momeală, recomandate în cazul apelor cu adâncime mare (acolo unde metoda colectării manuale este imposibilă). Se utilizează capcane tip vintir sau vârsă, cu intrare mare, din materiale rezistente. Se recomandă ca momeala să fie în curs de descompunere, astfel încât mirosul puternic să atragă crustaceele.

B.3. Capturarea cu ajutorul plaselor, năvoadelor, setcilor, prostovoalelor, fileelor acvatice. Plasele sunt recomandate în ape cu debit mare. Acestea pot fi utilizate numai în ape deschise, cu fund plat și mai puțină vegetație submersă. Fileele acvatice sunt recomandate pentru ape mai mici cu vizibilitate ridicată. Acestea se vor poziționa în spatele exemplarului care va fi împins către plasă cu ajutorul unui băț.

O metodă cu rezultate bune în ceea ce privește posibilitatea comparării populațiilor și a estimării dinamicii populaționale, este metoda „captură per unitate de efort” – CPUE. Această metodă are avantajul că poate fi aplicată mai rapid, eliminând astfel inconveniențele metodei captură-recaptură. Metoda CPUE presupune un raport numeric dat de numărul de indivizi colectați și numărul de capcane utilizate.

3. Moluște

În funcție de particularitățile ecologice ale habitatului și de biologia fiecărei specii invazive în parte, se va folosi metoda transectului liniar cu următoarele precizări:

A.1. Metoda Transectului Liniar - Colectarea manuală: gasteropode acvatice și bivalve

Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, acolo unde habitatul pare promițător și apa oferă o bună vizibilitate. Deplasarea prin ape curgătoare se face din aval în amonte pentru a evita tulburarea apei și observarea greoaie a speciilor.

Efortul de investigare când apa este limpede și malul accesibil, va fi de 30 de minute pe o distanță de 50 m. Între observatori se va păstra o distanță de aproximativ 1 m și se vor număra toate speciile observate aparținând speciilor de interes.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

În cazul speciilor de gasteropode acvatice invazive care preferă zonele cu vegetație acvatică abundentă se vor observa atent pâlcurile de vegetație și vor fi luate probe de vegetație sau sediment pentru a fi selectate în laborator.

Figura 2. Observarea bivalvelor pe substrat prin metoda transectului liniar

A.2. Metoda Transectului Liniar - Colectarea prin dragare: bivalve și gasteropode bentice

Investigarea habitatului acvatic prin dragare este folosită pe o porțiune determinată, acolo unde nu pot fi aplicate alte metode datorită caracterului inaccesibil al habitatului (sector mai adânc, cu vizibilitate mai redusă sau cu porțiuni abrupte etc.). Metoda poate fi folosită atât de pe mal, cât și dintr-o ambarcațiune în cazul Dunării sau al lacurilor adânci. Operația de dragare se poate repeta în câteva rânduri, pe o distanță definită. Numărul de dragări, distanța de dragare și speciile colectate de dragă sunt detalii atent notate, pentru a putea fi repetate în vederea unor reexaminări. Metoda este calitativă, dar poate fi considerată și semi-cantitativă.

Figura 3. Pregătirea pentru aruncarea dragei târătoare

Figura 4. Aruncarea dragei târâtoare pentru prelevarea de probe de bentos

Figura 5. Spălarea dragei târâtoare de măt pentru a păstra probele de macrobentos

A.3. Metoda Transectului Liniar - Colectarea cu ajutorul fileului limnologic: gasteropode acvatice

Colectarea indivizilor se face cu ajutorul unui fileu limnologic, urmată de o analiză atentă a materialului colectat și trecerea lui prin site pentru a reține speciile de interes. Colectarea cu fileul limnologic este o metodă calitativă prin care se poate aprecia doar un număr mediu de indivizi colectați. Prin standardizarea timpului de colectare, metoda poate fi folosită și pentru evaluări semicantitative.

4. Briozoare

A. Metoda transectului liniar - colectarea coloniilor

Colectarea de colonii are loc prin investigarea substraturilor naturale (bușteni, ramuri, rădăcini, plante acvatice și roci), precum și obiecte artificiale (de exemplu, plastic și styrofoam). Eșantionarea se face fie mergând prin apă de-a lungul țărmului, fie prin lucrul de pe o barcă de cauciuc și, ocazional, prin scufundări. O greblă lungă va fi folosită pentru pieptănarea completă

a fundului apei în căutarea substraturilor. În corpurile de apă mai adânci, grebla va fi fixată pe o frânghie și îngreunată cu plumb. Foaarfece mici de gradină vor fi utilizate pentru tăierea ramurilor mai mici sau a crengilor de la diferitele resturi lemnoase și plante acvatice, în timp ce un ferăstrău manual de grădină va fi folosit pentru ramuri mai groase. În cazul buștenilor masivi sau a altor obiecte, când nu se pot preleva porțiuni din apă, coloniile vor fi răzuite cu atenție de pe substrat cu un cuțit/șpaclu.

B. Metoda transectului liniar - colectarea formelor de statoblast planctonice. Formele de statoblast planctonice se vor colecta cu un fileu planctonic (dimensiunea ochiurilor de plasă: 200 μm) tipic sau modificat (la care sacul de colectare poate fi schimbat cu ușurință pe teren). Deoarece adesea statoblastii aderă la pânza fileului, se va schimba sacul de colectare la fiecare sit investigat sau se va utiliza un fileu nou. Probele vor fi depozitate în alcool de 70%.

Figura 6. Utilizarea fileului limnologic pentru a preleva probe de vegetație și planctonice

Figura 7. Utilizarea fileului limnologic pentru a preleva probe de vegetație și planctonice

5. Kamptozoare

A. Metoda Transectului Liniar – Colectarea manuală. Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, aproape de mal. Zooizii se atașează de aproape orice tip de substrat: pietre, crengi, plante acvatice, cochilii de moluște, resturi solide provenite în urma activităților umane. Unele colonii pot fi desprinse ușor de pe substrat, cu mâna, alte colonii aderente pot fi colectate cu tot cu substrat (dacă este posibil). Pentru detașarea coloniilor de substrat se poate folosi un cuțit cu lama mai groasă sau o daltă cu ciocan.

6. Hidrozoare

Colectarea manuală la punct fix - *C. sowerbii* poate fi găsită atât sub formă fixată, de polipi, cât și sub formă liberă, de meduză. Polipii pot fi colectați de la o adâncime de până la 8 m și detașarea lor de substrat poate fi făcută cu o lamă sau un bisturiu. Formele libere, de meduză, pot atinge 2-2,5 cm în diametru și pot fi colectate cu fileul limnologic.

7. Anelide

Pentru monitorizarea speciilor invazive de anelide dulcicole se vor folosi diferite metode și echipamente, în funcție de tipul de habitat (stagnant sau curgător), de natura substratului (dur sau mobil), de adâncimea apei, de viteza curentului de apă, de tipul și dimensiunea organismelor colectate sau în funcție de tipul de echipament care există în dotare.

Pentru colectarea calitativă a speciilor invazive de anelide dulcicole de la adâncimi mari (<10 m) din apele stătătoare sau cele lent curgătoare cu substrat mobil (cum ar fi cazul Dunării și cel al lacurilor adânci) se vor folosi diferite tipuri de **drage târâtoare** sau **drage apucătoare** conform protocolului de colectare aprobat.

8. Platelminți forme libere

Metoda Transectului Liniar – Colectarea manuală. Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, aproape de mal. Indivizii de *G. tigrina* aderă la substrat, vegetație submersă sau pietre (Vila-Farré et al., 2011). Vegetația submersă și pietrele mai mari, alese aleator, de pe fundul apei de-a lungul transectului trebuie verificate și inspectate vizual (Gee et al., 1998). În cazul în care fundul apei este nisipos, se poate folosi o dragă. Deplasarea în ape curgătoare se face din aval spre amonte pentru a evita tulburarea apei.

9. Platelminți paraziți

În vederea colectării de date se vor parcurge mai multe etape. Prima este triajul peștilor care vor fi examinați: se vor selecta pentru colectarea de probe, speciile de pești care sunt cunoscute ca fiind specii gazdă pentru paraziți de interes în acest studiu (*Lepomis gibbosus* – pentru *Onchocleidus similis* și *Onchocleidus dispar*, *Ctenopharyngodon idella* – pentru *Dactylogyrus lamellatus*, ciprinide asiatice și autohtone – pentru *Schyzocotyle acheilognathi* și *Eudiplozoon nipponicum*), dar și pești din alte specii dacă aceștia prezintă simptomatologia

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
—
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

specifică/leziunile patognomonice, produsă/-e de speciile de paraziți de interes. Apoi urmează recoltarea probelor de platelminți paraziți prin disecția peștilor și observarea lor la microscop, conform metodologiei aprobate deja.

Metodologia de identificare a probelor

Probele colectate trec prin mai multe etape de triere și etichetare, până se ajunge la concentrarea indivizilor dintr-un anumit taxon în recipiente proprii. Fiecare taxon va fi triat conform metodologiei proprii aprobate în protocoalele de inventariere. Identificarea indivizilor astfel triați se va face prin utilizarea de chei de identificare morfologică sau, unde este cazul, chiar prin etape suplimentare de identificare pe baze genetice cu ajutorul metodelor de biologie moleculară.

Scara utilizată pentru estimarea abundenței

Abundența fiecărei specii a fost estimată pe baza opiniei expertului, în format scalar și grupată în trei categorii: abundență scăzută, abundență medie, abundență ridicată.

Scara utilizată pentru descrierea impactului

Tipul de impact al fiecărei specii a fost estimat în funcție de domeniul afectat astfel: specii cu impact asupra sănătății, specii cu impact ecologic și specii cu impact economic. Nivelul impactului fiecărei specii a fost estimat pe baza opiniei expertului, în format scalar și grupat în trei categorii: impact scăzut, impact mediu și impact ridicat.

Scara utilizată pentru estimarea potențialului de reproducere și răspândire

Potențialul de reproducere și răspândire al fiecărei specii a fost estimat pe baza opiniei expertului, în format scalar și grupat în trei categorii: potențial scăzut, potențial mediu, potențial ridicat.

Modelul fișei de colectare utilizată

A fost utilizat un model de fișă de colectare (tabelul de mai jos) care include date privind codul de identificare al probei, numele experților care au colectat proba dar și data, ora, coordonatele geografice de prelevare ale probei. De asemenea, trebuie completate date adiționale privind obiectivele urmărite, echipamentul folosit, metoda folosită, date privind bazinul hidrografic, tipul corpului de apă și denumirea acestuia, caracteristicile biotopului, tipul de vegetație submersă și palustră, tipul de substrat, temperatura și adâncimea apei etc.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Model de Fișă de colectare

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	
Coordonatele geografice (WGS84):	
Denumirea bazinului hidrografic:	
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	
Numele pârâului/râului/lacului:	
Adâncimea de prelevare (m):	
Felul probei (calitativă/cantitativă):	
Metoda de captură (pt specia invazivă)	
Metoda de captură (pt specia gazdă)	
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	
Temperatura apei (°C):	
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	
Alte observații relevante:	

Indicații de completare:

- Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei. Acesta va fi format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre, după cum urmează:
 - primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului (de ex. LOP pentru Luis Ovidiu Popa);
 - al doilea grup format din 6 cifre care reprezintă data calendaristică în format aallzz (de ex. 200620 pentru 6 iunie 2020);
 - al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex. 01 pentru proba nr. 1 sau 13 pentru proba nr. 13)
 - cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnele „-” sau „_” sau „/”. În format digital, numele fișei va fi introdus utilizând caracterul „_” pentru separarea grupurilor de caractere.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERBATE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Exemplu: LOP_200821_09 codifică a 9-a probă colectată de Luis Ovidiu Popa, în data de 21 august 2020.
2. Fișa se salvează în format editabil (.docx, .doc, .odt) cu numele fișierului identic cu codul de identificare (de ex. LOP_200821_09.odt)

Echipamente utilizate

Pentru inventarierea și cartarea nevertebratelor alogene acvatic dulcicole din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS. O alternativă la receptorul GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.).

Tabelul 2. Echipamentul minim necesar pentru colectarea probelor din fiecare grup taxonomic de interes

Grup taxonomic	Echipament minimal necesar specific pentru prelevarea probelor
Insecte	Fileu de acvariu, cană cu mâner lung, tavă de culoare albă; Recipiente de plastic de diferite mărimi, pungi cu ziplock; alcool 96%;
Raci	Cizme din cauciuc până la brâu, ciorpac, capcane specifice (Pyrat traps, tip vârșă cu dubla intrare), momeală (pește sau ficat), recipiente de păstrare;
Crabi	Pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion, pense de diferite dimensiuni; recipiente cu capac pentru conservarea exemplarelor pe termen lung (25-2000 ml); pungi cu ziplock, alcool etilic 96%; Fileu acvatic, setci, prostovoale, capcane; Cizme cauciuc, neopren, vader, vestă de salvare;
Moluște (melci, scoici)	Ochelari polarizanți; Pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion etc.; Recipiente de polipropilenă, de diferite mărimi (2 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml) cu alcool; Dragă de mână; fileu limnologic, site; cizme cauciuc; costum de neopren/cizme șold;
Briozoare	Echipament de protecție individual (încălțăminte pentru scufundări, vestă de salvare), greblă modificată pentru raclarea fundului bazinului acvatic, cuțit/șpaclu,

Grup taxonomic	Echipament minimal necesar specific pentru prelevarea probelor
	foarfece de grădină, fierăstrău de grădină, fileu planctonic cu dimensiunea ochiurilor 200 µm; Recipiente pentru păstrarea probelor planctonice, alcool etilic 70%;
Anelide	Ambarcaţiune cu vinci; Pungi de plastic, etichete, foarfecă, etc.; recipiente de plastic cu dop înşurubat de capacitate 250-500 ml; formol concentrat; alcool etilic 70-80% ; Dragă târătoare; bodengreifer; Pensete cu vârful fin; tăvițe albe de plastic cu dimensiunile de 30×15 cm; site granulometrice de 0,25 mm, 0,5 mm și 1 mm; Costum de neopren/cizme șold;
Viermi paraziți	Aparat electrofishing; dispozitive manuale de pescuit; ruletă; Cântar; pungi ziplock diferite dimensiuni; hârtie de calc; Recipiente de polipropilenă de 50 ml; alcool etilic 70% ; Ladă frigorifică pentru transport probe;

În cazul prelucrării ulterioare în laborator a probelor prelevate (planctonice, bentonice etc.), sunt necesare de asemenea: lupă binocular, microscop, chei de identificare, materiale necesare pentru realizarea de preparate lamă-lamelă (lame și lamele pentru microscopie; acid lactic 80%; glicerină 99%; alcool etilic min. 70%), cutii și recipiente de depozitare etc. Pentru platelminții paraziți este nevoie de asemenea de: tăvi de plastic pentru necropsie; trusă de necropsie, ser fiziologic etc. Pentru probele la care nu putem identifica specia doar pe baze morfologice avem nevoie de accesul la un laborator de biologie moleculară.

Activitatea din teren

Deplasări, puncte de observație

În perioada iunie-noiembrie 2020, au fost realizate în total 19 deplasări, în 35 de puncte de colectare diferite. La acestea se adaugă alte 15 puncte de colectare realizate în ultimii ani în zonele desemnate ca HotSpot-uri. În tabelul 3 sunt prezentate pe scurt informațiile cu privire la aceste puncte.

Tabelul 3. Punctele atinse în deplasările din perioada iunie-noiembrie 2020

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Localitate	Județ	Data deplasării (zz/ll/aaaa)	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat
1	EII_200613_01	Balta Văcărești, București	B	13/06/2020	44,403352	26,131736	MK31.1
2	EII_200613_02	Popești Leordeni, Baltă	IF	13/06/2020	44,383727	26,182067	MK31.2
3	VIS_200618_01	PN Călimani - Exploatarea Călimani, p. Neagra Șarului	SV	18/06/2020	47,10921	25,24074	LN61.3
4	VIS_200712_02	PN Ceahlău - p. Stănila	NT	12/07/2020	46,945548	25,94051	MM19.3
5	LP_200725_01	Socol	CS	25/07/2020	44,8092583	21,41494	EQ36.2
6	LP_200725_02	Moldova Veche	CS	25/07/2020	44,710125	21,63393	EQ55.2
7	LP_200725_03	Svinița	MH	25/07/2020	44,5399833	22,06341	EQ83.2
8	LP_200726_01	Cozla	CS	26/07/2020	44,627125	22,02998	EQ84.2
9	LP_200726_02	Berzasca	CS	26/07/2020	44,6474833	21,95652	EQ74.4
10	LP_200801_01	Orșova	MH	01/08/2020	44,7335222	22,41114	FQ15.2
11	LP_200802_01	Drobeta-Turnu Severin	MH	02/08/2020	44,5748056	22,74234	FQ33.3
12	VIS_200817_03	Corabia	OT	17/08/2020	43,769996	24,559649	LJ04.1
13	EII_200819_01	Parcul Herăstrău, Muzeul Satului, București	B	19/08/2020	44,474473	26,077102	MK22.3
14	LP_200826_01	Oradea, Șantion	BH	26/08/2020	47,0785444	21,85001	ET61.2
15	EII_200901_01	Oradea, Șantion	BH	01/09/2020	47,081460	21,824754	ET61.2
16	VIS_200903_04	PN Cozia - Cheile și Cascada Lotrișorului	VL	03/09/2020	45,300978	24,269473	KL82.4
17	VIS_200905_05	PN Domogled - Valea Cernei - Lacul de acumulare Șapte Izvoare (Herculane)	MH	05/09/2020	44,960112	22,480271	FQ17.3
18	EII_200913_01	Bragadiru, Cimitir Ghencea II	IF	13/09/2020	44,408871	25,979408	MK11.3
19	LOP_201110_01	N/A	GR	10/11/2020	43,782817	25,86365	MJ04.3

Nr. crt.	Codul de identificare al probei	Localitate	Județ	Data deplasării (zz/ll/aaaa)	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat
20	LOP_201110_02	N/A	GR	10/11/2020	43,8311	25,914667	MJ15.2
21	EII_201111_01	Comuna Gostinu	GR	11/11/2020	44,006711	26,249652	MJ37.4
22	EII_201111_02	Canalul Gostinu, Dunăre	GR	11/11/2020	43,98555	26,1359	MJ37.2
23	EII_201111_03	N/A	GR	11/11/2020	43,931567	26,071067	MJ26.4
24	EII_201111_04	N/A	GR	11/11/2020	43,934683	26,06675	MJ26.3
25	EII_201111_05	N/A	GR	11/11/2020	43,918767	26,032983	MJ26.2
26	EII_201112_01	Orșova, promenada	MH	12/11/2020	44,734627	22,40605	FQ15.2
27	EII_201112_02	Eșelnița golf	MH	12/11/2020	44,687487	22,368041	FQ04.3
28	EII_201112_03	Eșelnița, golful Mala	MH	12/11/2020	44,683156	22,346973	FQ04.3
29	EII_201112_04	Dubova	MH	12/11/2020	44,654192	22,301488	FQ04.1
30	RMM_201114_01	Turnu Măgurele	TR	14/11/2020	43,717667	24,9072	LJ34.2
31	RMM_201114_02	Turnu Măgurele	TR	14/11/2020	43,7309	24,95665	LJ34.4
32	RMM_201115_01	Islaz	TR	15/11/2020	43,70985	24,755	LJ14.4
33	RMM_201115_02	Islaz	TR	15/11/2020	43,7154	24,700567	LJ14.2
34	RMM_201115_03	Islaz	TR	15/11/2020	43,7198	24,682783	LJ14.2
35	RMM_201115_04	Zimnicea	TR	15/11/2020	43,625483	25,410967	LJ73.2
36	N/A	Drobeta-Turnu Severin	MH	01/08/2007	44,626932	22,603468	FQ24.4
37	N/A	Drobeta-Turnu Severin	MH	01/08/2007	44,615772	22,691451	FQ34.2
38	N/A	Galați	GL	01/01/2011	45,413895	28,048233	NL82.1
39	N/A	Tulcea	TL	01/01/2011	45,337304	28,008653	NL72.4
40	N/A	Cernavodă	CT	04/09/2011	44,367617	28,029	NK81.2
41	N/A	Vadu Oii	CT	04/09/2011	44,755289	27,881384	NK65.3
42	N/A	Vadu Oii	CT	04/09/2011	44,762157	27,885567	NK75.1
43	N/A	Baziaș	CS	01/01/2012	44,812722	21,38897	EQ36.2
44	N/A	Svinița	MH	04/01/2013	44,500729	22,090589	EQ83.2
45	N/A	Golovița	TL	01/09/2014	44,696746	28,938531	PK55.2
46	N/A	Sarichioi, Razelm	TL	01/09/2014	44,941217	28,862491	PK47.3
47	N/A	București	B	01/02/2016	44,411542	26,119479	MK31.1
48	N/A	Golf Holbina, Razelm	TL	03/04/2016	44,825837	29,061935	PK66.1
49	EII_190808_01	Orșova, Pensiunea Toto	MH	08/08/2019	44,701699	22,40672	FQ15.2
50	EII_190811_01	Dubova, Pensiunea Melba	MH	11/08/2019	44,630091	22,263077	FQ04.2

Gradul de acoperire al HotSpot-urilor/ării protejate

Observațiile pentru speciile de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România au fost realizate în perioada iunie-noiembrie 2020, în puncte fixe. O atenție deosebită a fost acordată inventarierii și cartării în lungul Dunării, cunoscute fiind, pe de o parte importanța acestui fluviu în dispersia speciilor acvatice dulcicole invazive și potențial invazive, iar pe de altă parte, importanța protejării mediului în lungul acestuia (SUERD).

După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere. Datele obținute au fost transferate în baza de date cu informații privind caracteristicile speciilor.

Inventarierea și cartarea intensivă a celor 28 de specii de nevertebrate acvatice invazive semnalate la nivel național s-a realizat în perioada iunie-noiembrie 2020, ținând cont de cerințele din caietul de sarcini precum și de analiza datelor colectate din literatura de specialitate.

În urma analizei datelor din literatura de specialitate a fost realizată o hartă care conține agregarea semnalărilor pentru speciile de nevertebrate acvatice în HotSpot-uri. Pe lângă acestea trebuie inventariate/cartate cu efort intensiv pe durata proiectului și 13 Parcuri Naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Din cele 41 de județe de pe teritoriul României, 24 sunt raportate ca fiind HotSpot pentru specii invazive acvatice. În cele 24 județe au fost identificate un număr de 183 de pătrate (caroiaj 5×5km, proiecție similară cu cea utilizată pentru raportările obligatorii) pentru cele 28 de specii de nevertebrate acvatice invazive (tabelul 4, figura 11).

Astfel, pentru perioada iunie-noiembrie 2020 au fost investigate un total de 43 de pătrate de efort intensiv (figura 12), în 51 de puncte fixe de investigație:

- Un număr de 39 de pătrate (5×5km), reprezentând aproximativ 21% din numărul de pătrate/specie/an din cele 15 județe care conțin HotSpot-uri pentru specii acvatice dulcicole invazive.

Figura 8. Gradul de realizare a pătratelor de efort intensiv în HotSpot-uri

Tabelul 4. Situația pătratelor de efort intensiv pe județe

Județe	Total pătrate 5×5 km	Realizate	Rămase
București	2	2	0
Ilfov	2	2	0
Bihor	8	1	7
Caras-Severin	14	5	9
Mehedinți	31	9	22
Dolj	1	0	1
Olt	5	1	4
Teleorman	5	5	0
Giurgiu	8	7	1
Călărași	11	0	11
Ialomița	3	0	3
Brăila	8		8
Galați	1	1	0
Constanța	9	3	6
Tulcea	51	3	48
TOTAL	159	39	120

Figura 9. Gradul de realizare a pătratelor de efort intensiv pe județe

- Un număr de 4 pătrate în 4 Parcuri Naționale pentru care trebuie întocmite liste de specii de nevertebrate acvatice dulcicole invazive: Parcul Național Ceahlău, Parcul Național Călimani, Parcul Național Domogled și Parcul Național Cozia (figurile 10-12).

Figura 10. Gradul de realizare al pătratelor de efort intensiv în parcuri naționale

Figura 11. Analiza HotSpot a căilor de introducere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene invazive în România (roșu) și pătratele de inventariere a acestora (verde)

Figura 12. Gradul de acoperire a HotSpot-urilor/arii protejate

Rezultate

Specii identificate

Au fost identificate în teren un total de 8 specii de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România: *Aedes albopictus* Skuse, 1895, *Branchiura sowerbyi* Beddard, 1892, *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774), *Dreissena rostriformis bugensis* Andrusov, 1897, *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771), *Faxonius limosus* (Rafinesque, 1817), *Physella acuta* (Draparnaud, 1805) și *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834). În majoritatea punctelor de colectare ele au fost căutate activ și identificate. Există însă situații în care specia a fost cautată activ, dar nu a fost observată, deși ciclul biologic permitea. Acestea au fost trecute ca pseudoabsențe.

Figura 13. Ponderea pseudoabsențelor pentru speciile identificate

1. *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834)

Sinonime: *Anodonta woodiana* (Lea, 1834)

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Unionida: Unionidae

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport, mai precis specia a fost introdusă în mod accidental, odată cu speciile fitofage de crap chinezesc *Ctenopharingodon idella* (Valenciennes), *Hypophthalmichthys molitrix* (Valenciennes) și *Aristichthys nobilis* (Richardson).

Descriere: Cochilie foarte mare și solidă. Margini rotunjite, slab divergente dorsal de la axa de mijloc a cochiliei. Marginile ventrale adânc curbate. Umbonele se proiectează ușor peste balama. Suprafața valvelor ușor vălurită. Umbonele prezintă rugozități vălurite concentrice sau ușor transverse fără noduli proeminenți. Puternic colorată în verde până la maroniu sau în nuanțe de portocaliu cu raze de culoare verde închis. Stratul de sidef nu este foarte dezvoltat. Impresiunea mușchiului retractor posterior al piciorului este foarte îngustă. Impresiunea mușchiului retractor anterior al piciorului este distinctă și joncțiunea cu adductorul anterior largă. Protractorul anterior are impresiunea bine definită de cea a adductorului anterior. Dentiția este absentă. Dimensiuni: lungime 165 mm cu maximum de 26 mm înălțime sau lățime de 115 mm și grosime 60 mm. Raportul dintre lungime/grosime trebuie să fie, în general, mai mic de 3:1.

Ecologie/Habitate invadate: Această specie de unionid nu este foarte exigentă în ceea ce privește cerințele de habitat, putem spune că este chiar o generalistă prezentă atât în habitate naturale cât și artificiale, rezistentă la rate mari de colmatare. Este prezentă în bălți, lacuri, canale, râuri cu regim lent de curgere, dar cu o temperatură relativă mai ridicată (cu un optim termic cuprins între 10-35°C).

Figura 14. *Sinanodonta woodiana*, Dunăre, Giurgiu – Ostrovul Mocanașul

Specia a fost semnalată în 12 pătrate de 5×5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în județele Giurgiu, Mehedinți, Galați, Tulcea, Teleorman. Specia a fost trecută cu pseudoabsență în 5

puncte din 4 pătrate (LJ14.2, LJ73.2, FQ04.1, FQ04.3) unde nu a fost găsită la o primă investigație (tabelul 5). Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 15.

Figura 15. Harta distribuției speciei *Sinanodonta woodiana*

Tabelul 5. Datele aferente punctelor în care a fost căutată specia *Sinanodonta woodiana*

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/ data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipa
Dunăre	GR	43,782817	25,86365	MJ04.3	LOP_201110_01 10/11/2020	1	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU
Dunăre	GR	43,8311	25,914667	MJ15.2	LOP_201110_02 10/11/2020	1	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/ data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipa
Dunăre	GR	44,006711	26,249652	MJ37.4	EII_201111_01 11/11/2020	1	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN
Dunăre	GR	43,98555	26,1359	MJ37.2	EII_201111_02 11/11/2020	1	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN
Dunăre	GR	43,931567	26,071067	MJ26.4	EII_201111_03 11/11/2020	1	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN
Dunăre	GR	43,918767	26,032983	MJ26.2	EII_201111_05 11/11/2020	1	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN
Dunăre	GL	45,413895	28,048233	NL82.1	01/01/2011	1	Oana Paula POPA
Dunăre	TL	45,337304	28,008653	NL72.4	01/01/2011	1	Oana Paula POPA
Dunăre, Eșelnița golf	MH	44,687487	22,368041	FQ04.3	EII_201112_02 12/11/2020	1	Elena Iulia IORGU
Dunăre, Islaz	TR	43,7154	24,700567	LJ14.2	RMM_201115_02 15/11/2020	2	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Islaz	TR	43,70985	24,755	LJ14.4	RMM_201115_01 15/11/2020	1	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Turnu Măgurele	TR	43,717667	24,9072	LJ34.2	RMM_201114_01 14/11/2020	1	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Turnu Măgurele	TR	43,7309	24,95665	LJ34.4	RMM_201114_02 14/11/2020	1	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Zimnicea	TR	43,625483	25,410967	LJ73.2	RMM_201115_04 15/11/2020	2	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Eșelnița, Golful Mala	MH	44,683156	22,346973	FQ04.3	EII_201112_03 12/11/2020	2	Elena Iulia IORGU
Dunăre, Dubova	MH	44,654192	22,301488	FQ04.1	EII_201112_04 12/11/2020	2	Elena Iulia IORGU
Dunăre, Islaz	TR	43,7198	24,682783	LJ14.2	RMM_201115_03 15/11/2020	2	Rozalia Magda MOTOC

Probele au fost colectate prin metode calitative, prin **metoda Transectului Liniar - Colectarea manuală: gasteropode acvatică și bivalve**. În teren s-au observat populații cu abundențe medii, cu un potențial de reproducere și răspândire ridicat, cu un nivel de impact ecologic mediu (tabelul 6).

Tabelul 6. Caracteristicile populațiilor de *Sinanodonta woodiana* observate

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
LOP_201110_01	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
LOP_201110_02	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
EII_201111_01	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
EII_201111_02	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
EII_201111_03	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
EII_201111_05	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
EII_201112_02	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
EII_201112_03	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
EII_201112_04	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201114_01	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
RMM_201114_02	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
RMM_201115_01	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
RMM_201115_02	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201115_03	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201115_04	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A

2. *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774)

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Venerida: Corbiculidae

Căi de introducere: Facilitarea dispersiei naturale - constituirea de coridoare reprezintă principala cale de pătrundere a speciei în noi habitate.

Descriere: cochilie cu aspect rotunjit triunghiular, cu un umbone evident, mai mult sau mai puțin central. Sculptură evidentă formată din striuri bine definite, concentrice, regulate. Ligament scurt, rotunjit, vizibil extern sub forma unei proeminențe peste marginea dorsală. Periostracum strălucitor. Colorată de la oliv până la galben verzui, câteodată colorată în negru în jurul marginii valvelor. Juvenilii adesea prezintă pete de culoare deschisă care radiază de la umbone înspre marginea cochiliei. Platou cardinal robust și foarte bine arcuit. Trei dinți cardinali foarte bine dezvoltati pe fiecare valvă, așezați radial de la vârf spre margine. Dinții laterali serati, de aproximativ aceeași dimensiune și robusți. Dimensiuni: lungime 30 mm, înălțime 25 mm, grosime 18 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Este întâlnită în râuri și canale asociate acestora, cu o gamă variată de substraturi preferate, începând cu nisip și pietriș, până la măr. Abilitatea acestei specii de a produce cantități mari de pseudofacies în momentul în care atinge densități considerabile, crește indicele de sedimentare și ulterior schimbă înfățișarea habitatului respectiv. Trăiește atât în ape puțin adânci, în general sisteme lentice, până la adâncimi considerabile (30 m).

Biologie: *C. fluminea* este hermafrodită, capabilă de auto-fertilizare, care poate produce în mod asexuat larve planctonice. Este o specie oportunistă care se dezvoltă în special pe zone nisipoase. De multe ori putem întâlni indivizi ai acestei specii și la adâncimi de 8 cm, ceea ce înseamnă că această specie poate supraviețui adesea fără apă și câteva ore. Cel mai adesea este întâlnită la adâncimi de 5-6 m pe substrat nisipos, dar preferă de asemenea și substratul măr și cu vegetație. Flora întâlnită în zonele colonizate de *C. fluminea* se compune din *Elodea canadensis*, *Potamogeton* sp., *Ranunculus* sp., *Ceratophyllum* sp. (Araujo și colab, 1993).

Figura 16. *Corbicula fluminea*, Dunăre, Giurgiu

Figura 17. Valve de *Corbicula fluminea* colectate de pe malul Dunării la Giurgiu

Specia a fost semnalată în 17 pătrate de 5×5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în județele Giurgiu, Mehedinți, Galați, Caraș-Severin, Bihor, Teleorman, Tulcea, Constanța. Specia a fost trecută cu pseudoabsență în 4 pătrate (LJ14.2, LJ14.4, LJ34.4, MJ26.4) deoarece nu a fost găsită la o primă investigare (tabelul 7). Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 18.

Figura 18. Harta distribuției speciei *Corbicula fluminea*

Tabelul 7. Datele aferente punctelor în care a fost căutată specia *Corbicula fluminea*

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipe
Dunăre	GR	43,8311	25,914667	MJ15.2	LOP_201110_02 10/11/2020	1	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipa
Dunăre	GR	44,006711	26,249652	MJ37.4	EII_201111_01 11/11/2020	1	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN
Dunăre	GR	43,98555	26,1359	MJ37.2	EII_201111_02 11/11/2020	1	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN
Dunăre, Svinița	MH	44,500729	22,090589	EQ83.2	01/04/2013	1	Gabriel CHIȘAMERA
Dunăre, Galați	GL	45,413895	28,048233	NL82.1	01/01/2011	1	Oana Paula POPA
Dunăre	TL	45,337304	28,008653	NL72.4	01/01/2011	1	Oana Paula POPA
Dunăre, Baziaș	CS	44,812722	21,38897	EQ36.2	01/01/2012	1	Marius MATAACHE
Dunăre, Drobeta Turnu Severin	MH	44,615772	22,691451	FQ34.2	01/08/2007	1	Oana Paula POPA
Dunăre, Drobeta Turnu Severin	MH	44,626932	22,603468	FQ24.4	01/08/2007	1	Oana Paula POPA
Dunăre, Cernavodă	CT	44,367617	28,029	NK81.2	04/09/2011	1	Marius SKOLKA
Dunăre, Vadu Oii	CT	44,755289	27,881384	NK65.3	04/09/2011	1	Oana Paula POPA
Dunăre, Vadu Oii	CT	44,762157	27,885567	NK75.1	04/09/2011	1	Oana Paula POPA
Oradea, Santion	BH	47,08146	21,824754	ET61.2	EII_200901_01 01/09/2020	1	Elena Iulia IORGU
Dunăre, Islaz	TR	43,7154	24,700567	LJ14.2	RMM_201115_02 15/11/2020	2	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Turnu Măgurele	TR	43,717667	24,9072	LJ34.2	RMM_201114_01 14/11/2020	1	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Zimnicea	TR	43,625483	25,410967	LJ73.2	RMM_201115_04 15/11/2020	1	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Socol	CS	44,8092583	21,41494	EQ36.2	LP_200725_01 25/07/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Dunăre, Svinița	MH	44,5399833	22,06341	EQ83.2	LP_200725_03 25/07/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Dunăre, Berzeasca	CS	44,6474833	21,95652	EQ74.4	LP_200726_02 26/07/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Dunăre, Orsova	MH	44,7335222	22,41114	FQ15.2	LP_200801_01 01/08/2020	1	Lucian PÂRVULESCU

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipa
Dunăre, Drobeta Turnu Severin	MH	44,5748056	22,74234	FQ33.3	LP_200802_01 02/08/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Oradea, Santion	BH	47,0785444	21,85001	ET61.2	LP_200826_01 26/08/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Dunăre, Turnu Măgurele	TR	43,7309	24,95665	LJ34.4	RMM_201114_02 14/11/2020	2	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Islaz	TR	43,7198	24,682783	LJ14.2	RMM_201115_03 15/11/2020	2	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Islaz	TR	43,70985	24,755	LJ14.4	RMM_201115_01 15/11/2020	2	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre	GR	43,931567	26,071067	MJ26.4	EII_201111_03 11/11/2020	2	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN

Probele au fost colectate prin metode calitative, prin **metoda Transectului Liniar - Colectarea manuală: gasteropode acvatică și bivalve**. În teren s-au observat populații cu abundențe medii, cu un potențial de reproducere și răspândire ridicat, cu un nivel de impact ecologic mediu (tabelul 8).

Tabelul 8. Caracteristicile populațiilor de *Corbicula fluminea* observate

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
LOP_201110_02	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
EII_200901_01	adult	medie	ecologic	scăzut	ridicat
EII_201111_01	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
EII_201111_02	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
EII_201111_03	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
LP_200725_01	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat
LP_200725_03	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat
LP_200726_02	adult	mică	ecologic	mediu	ridicat
LP_200801_01	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
LP_200802_01	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat
LP_200826_01	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat
RMM_201114_01	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
RMM_201114_02	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201115_01	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201115_02	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201115_03	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201115_04	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

3. *Dreissena rostriformis bugensis* Andrusov, 1897

Sinonime: *Dreissena bugensis* (Andrusov, 1897)

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Myida: Dreissenidae

Căi de introducere: Facilitarea dispersiei naturale - constituirea de coridoare reprezintă principala cale de pătrundere a speciei în noi habitate. După pătrunderea în fluviul Dunărea, practic întreaga parte vestică a Europei îi este accesibilă datorită navigației pe canalul Dunăre-Main-Rin, care a înlăturat barierele naturale existente în calea răspândirii acestei specii (Van der Velde & Platvoet, 2007).

Descriere: Fața ventrală a cochiliei de *D. r. bugensis* este convexă. Dacă scoica este așezată cu fața ventrală în jos se va rostogoli, în timp ce *D. polymorpha* va rămâne așezată. Identificarea după model și culoare este irelevantă. Culoarea cochiliei variază de la negru până la un alb cremos, cu dungi și pete de culoare neagră sau brună, dar au fost semnalate și exemplare complet albe. Privită ventral *D. r. bugensis* are valvele asimetrice. Sideful de culoare albă cu irizații de albastru și roz. Dimensiuni: lungime 20 mm – poate ajunge până la 40 mm maxim, lățime sau înălțime 11 mm și grosime 11 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Adulții de *D. r. bugensis* se atașează de substraturi naturale tari cum ar fi: pietre, lemne, plante macrofite acvatice, dar și de structuri acvatice artificiale. Atașarea se face cu ajutorul firelor de byssus produse de o glandă situată în partea posterioară a piciorului. Se întâlnește tipic numai în ape dulci, dar se poate reproduce și în ape cu salinitate de până la 2-3‰. Salinități mai mari de 6‰ pot cauza moartea indivizilor.

Biologie: Scoica este foarte prolifică, ceea ce contribuie la răspândirea și abundența sa. Indivizii de *D. r. bugensis* sunt fie masculi, fie femele și se reproduc sexuat prin fertilizare externă. O scoică femelă complet matură este capabilă să producă până la un milion de ouă pe an. După fertilizare, larvele microscopice pelagice, numite veliger, se dezvoltă în câteva zile, după care dobândesc cochilii minuscule de bivalve. Stadiile libere se deplasează purtate de curenți timp de 3-4 săptămâni, timp în care încearcă să localizeze substraturi adecvate pentru a se așeza. Mortalitatea în această etapă de tranziție de la veliger planctonic la juvenil stabil poate depăși 99%. Este o specie filtratoare. Hrana sa este formată din fitoplancton, zooplancton și chiar propriile larve.

Figura 19. *Dreissena rostriformis bugensis* - Dunăre, Giurgiu

Specia a fost semnalată în 3 pătrate de 5×5km (MJ15.2, NK65.3, NK75.1), desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, din județele Giurgiu și Constanța. Specia a fost trecută cu pseudoabsență în alte 9 pătrate unde nu a fost găsită la o primă investigare (tabelul 9). Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 20.

Figura 20. Harta distribuției speciei *Dreissena rostriformis bugensis*

Tabelul 9. Datele aferente punctelor în care a fost căutată specia *Dreissena rostriformis bugensis*

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipa
Dunăre	GR	43,8311	25,914667	MJ15.2	LOP_201110_02 10/11/2020	1	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU
Dunăre, Vadu Oii	CT	44,755289	27,881384	NK65.3	04/09/2011	1	Oana Paula POPA
Dunăre, Vadu Oii	CT	44,762157	27,885567	NK75.1	04/09/2011	1	Oana Paula POPA

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipa
Dunăre, Islaz	TR	43,7198	24,682783	LJ14.2	RMM_201115_03 15/11/2020	2	Rozalia Magda MOTO
Dunăre, Islaz	TR	43,7154	24,700567	LJ14.2	RMM_201115_02 15/11/2020	2	Rozalia Magda MOTO
Dunăre, Islaz	TR	43,70985	24,755	LJ14.4	RMM_201115_01 15/11/2020	2	Rozalia Magda MOTO
Dunăre, Turnu Măgurele	TR	43,717667	24,9072	LJ34.2	RMM_201114_01 14/11/2020	2	Rozalia Magda MOTO
Dunăre, Turnu Măgurele	TR	43,7309	24,95665	LJ34.4	RMM_201114_02 14/11/2020	2	Rozalia Magda MOTO
Dunăre, Zimnicea	TR	43,625483	25,410967	LJ73.2	RMM_201115_04 15/11/2020	2	Rozalia Magda MOTO
Dunăre, Canalul Gostinu	GR	43,98555	26,1359	MJ37.2	EII_201111_02 11/11/2020	2	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTO, Andrei ȘTEFAN
Dunăre	GR	43,931567	26,071067	MJ26.4	EII_201111_03 11/11/2020	2	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTO, Andrei ȘTEFAN
Dunăre	GR	43,934683	26,06675	MJ26.3	EII_201111_04 11/11/2020	2	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTO, Andrei ȘTEFAN
Dunăre	GR	43,931567	26,071067	MJ26.2	EII_201111_05 11/11/2020	2	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTO, Andrei ȘTEFAN

Probele au fost colectate prin metode calitative, prin **metoda Transectului Liniar - Colectarea manuală: gasteropode acvatice și bivalve**. În teren s-au observat populații cu abundențe scăzute și medii, cu un potențial de reproducere și răspândire moderat spre ridicat, cu un nivel de impact ecologic scăzut spre mediu (tabelul 10).

Tabelul 10. Caracteristicile populațiilor de *Dreissena rostriformis bugensis* observate

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
LOP_201110_02	adult	medie	ecologic	scăzut	mediu
NA	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
NA	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
RMM_201115_03	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201115_02	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201115_01	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201114_01	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201114_02	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201115_04	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
EII_201111_02	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
EII_201111_03	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
EII_201111_04	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
EII_201111_05	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A

Uniunea Europeană

4. *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771)

Sinonime: *Mytilus polymorphus* Pallas, 1771; *Mytilina polymorpha* Conraine, 1856

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Myida: Dreissenidae

Căi de introducere: Dispersie naturală secundară - în România, *D. polymorpha* are un statut de specie colonizatoare.

Descriere: cochilie mitiliformă groasă, cu un umbone anterior îngust. Suprafața ventrală prezintă un unghi latero-ventral ascuțit. Periostracum moale. Culoare de la gri până la cafeniu închis și galben, cu benzi în zig-zag de culoare închisă, care alternează cu nuanțe deschise. Punctul de ieșire al byssusului este localizat într-o mică deschizătură pe marginea ventrală a cochiliei. Umbonele prezintă un mic sept. Sideful de culoare albă, cu irizații de albastru și roz. Așa cum sugerează și denumirea în limba latină este o specie cu o morfologie extrem de variabilă. Culoarea poate varia de la forma tipică, cu benzi, până la forme albinoase sau complet negre, respectiv cafeniu închis. Dimensiuni maxime au fost raportate la indivizi din sisteme lentice, în timp ce speciemenle din râuri sunt uneori mai mici.

Dimensiuni: lungime 20 mm – poate ajunge până la 40 mm maxim, lățime sau înălțime 11 mm și grosime 11 mm.

Ecologie/Habitate invadate: râuri lente, canale, porturi, rezervoare, sisteme de răcire din hidrocentrale, bazine de tratare a apei, pompe de aspirație a apei. Cu ajutorul firelor de byssus pe care le secretă, se atașează de substraturi solide cum ar fi pietre, obiecte solide căzute în apă, unionide, pereți ai canalelor etc. Pot coloniza și substrat moale, în momentul în care se adună destule cochilii de scoici moarte acestea fiind folosite ca suport pentru tânăra colonie.

Biologie: Larvele în stadiul de veliger sunt sensibile la razele UV și de aceea adulții sunt întâlniți în apă, în general la 1m adâncime, formând colonii masive. Indivizi pot fi colectați și din ape mai puțin adânci unde lumina nu pătrunde atât de adânc. Răspândirea acestor scoici este strâns legată de cerințele lor fiziologice: cerințe de pH >7, duritate totală a apei >20 mg/l, salinitate <5 ppt și o temperatură a apei mai mică de 30°C.

Origine/distribuție nativă: Are aria nativă de răspândire reprezentată de apele dulci și salmastre din bazinul Mării Negre până la Marea Baltică (Mordukhai-Boltovskoi, 1964).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 21. *Dreissena polymorpha*, Dunăre, Giurgiu

Specia a fost semnalată în 18 pătrate de 5×5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în județele Giurgiu, Mehedinți, Galați, Tulcea, Teleorman, Caraș-Severin, Constanța și în București. Specia a fost trecută cu pseudoabsență în 4 pătrate unde nu a fost găsită la o primă investigare (tabelul 11). Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 22.

Tabelul 11. Datele aferente punctelor în care a fost căutată specia *Dreissena polymorpha*

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipea
Dunăre	GR	43,8311	25,914667	MJ15.2	LOP_201110_02 10/11/2020	1	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU
Dunăre	GR	44,006711	26,249652	MJ37.4	EII_201111_01 11/11/2020	1	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN
Dunăre	GR	43,931567	26,071067	MJ26.4	EII_201111_03 11/11/2020	1	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN
Dunăre	GR	43,931567	26,071067	MJ26.2	EII_201111_05 11/11/2020	1	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN
Dâmbovița, București	B	44,411542	26,119479	MK31.1	02/01/2016	1	Elena Iulia IORGU

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipe
Dunăre, Galați	GL	45,413895	28,048233	NL82.1	01/01/2011	1	Oana Paula POPA
Dunăre	TL	45,337304	28,008653	NL72.4	01/01/2011	1	Oana Paula POPA
Golf Holbina, Razelm	CT	44,825837	29,061935	PK66.1	01/09/2014	1	Oana Paula POPA
Sarichioi, Razelm	CT	44,941217	28,862491	PK47.3	01/09/2014	1	Oana Paula POPA
Golovița	CT	44,696746	28,938531	PK55.2	01/09/2014	1	Oana Paula POPA
Dunăre, Eșelnița golf	MH	44,687487	22,368041	FQ04.3	EII_201112_02 12/11/2020	1	Elena Iulia IORGU
Dunăre, Orșova promenada	MH	44,734627	22,40605	FQ15.2	EII_201112_01 12/11/2020	2	Elena Iulia IORGU
Dunăre, Islaz	TR	43,7154	24,700567	LJ14.2	RMM_201115_02 15/11/2020	2	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Turnu Măgurele	TR	43,717667	24,9072	LJ34.2	RMM_201114_01 14/11/2020	1	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Moldova Veche	CS	44,710125	21,63393	EQ55.2	LP_200725_02 25/07/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Dunăre, Svișița	MH	44,5399833	22,06341	EQ83.2	LP_200725_03 25/07/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Dunăre, Berzasca	CS	44,6474833	21,95652	EQ74.4	LP_200726_02 26/07/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Dunăre Orsova	MH	44,7335222	22,41114	FQ15.2	LP_200801_01 01/08/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Dunăre, Drobeta-Turnu Severin	MH	44,5748056	22,74234	FQ33.3	LP_200802_01 02/08/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Dunăre, Islaz	TR	43,7198	24,682783	LJ14.2	RMM_201115_03 15/11/2020	2	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Islaz	TR	43,70985	24,755	LJ14.4	RMM_201115_01 15/11/2020	2	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Turnu Măgurele	TR	43,7309	24,95665	LJ34.4	RMM_201114_02 14/11/2020	2	Rozalia Magda MOTOC
Dunăre, Zimnicea	TR	43,625483	25,410967	LJ73.2	RMM_201115_04 15/11/2020	1	Rozalia Magda MOTOC

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 22. Harta distribuției speciei *Dreissena polymorpha*

Probele au fost colectate prin metode calitative, prin **metoda Transectului Liniar - Colectarea manuală: gasteropode acvaticice și bivalve**. În teren s-au observat populații cu abundențe medii, cu un potențial de reproducere și răspândire ridicat, cu un nivel de impact economic scăzut (tabelul 12).

Tabelul 12. Caracteristicile populațiilor de *Dreissena polymorpha* observate

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
LOP_201110_02	adult	medie	economic	mediu	ridicat
EII_201111_01	adult	medie	economic	mediu	ridicat
EII_201111_03	adult	medie	economic	mediu	ridicat
EII_201111_05	adult	medie	economic	mediu	ridicat
EII_201112_01	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
EII_201112_02	adult	medie	ecologic	scăzut	ridicat

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
LP_200725_02	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat
LP_200725_03	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat
LP_200726_02	adult	mica	ecologic	mediu	ridicat
LP_200801_01	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat
LP_200802_01	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat
RMM_201114_01	adult	medie	economic	scăzut	ridicat
RMM_201114_02	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201115_01	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201115_02	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201115_03	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
RMM_201115_04	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

5. *Physella acuta* (Draparnaud, 1805)

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Bassomatophora: Physidae

Căi de introducere: comerțul cu specii de plante pentru acvaristică și importul de plante exotice destinate grădinilor botanice (Vinarski, 2017).

Descriere: Cochilie ascuțit ovală, cu spiră dezvoltată, conic ascuțită, întrecând puțin 1/3 din înălțimea totală a cochiliei. Un caracter important în discriminarea speciei este dat de cele 5-6 anfracte, puțin curbate. Apertura îngustă, oval ascuțită, cu marginea columelară puțin înclinată și ușor concavă. Peristomul simplu, ascuțit, întrerupt. Cochilia este relativ rezistentă, subțire totuși, colorată gălbui deschis sau roșcată, transparentă în stare proaspătă, dar opacă învechită.

Dimensiuni: poate ajunge până la 16-17 mm înălțime și 7,10 mm lățime.

Ecologie/Habitate invadate: Trăiește în ape curgătoare sau foarte ușor curgătoare, bogate în plante, pe pietre sau chiar pe fundul mâlos sau nisipos, în zone mai puțin adânci, printre plantele acvatice. Preferă o temperatură constantă a apei. Se hrănește cu detritus și alge.

Biologie: Este o specie hermafrodită, capabilă de autofecundare și cu o capacitate mare de a se reproduce (Bousset et al., 2014). Adulții depun între 50-100 ouă în fiecare săptămână vreme de aproximativ un an după ce devin maturi din punct de vedere sexual.

Origine/distribuție nativă: Răspândirea sa rapidă în întreaga Europă pare a fi unul dintre primele cazuri de invazie de succes ca urmare a schimburilor și interacțiunilor post-1492 dintre Lumea Veche și America, aria nativă a acestui melc. Bousset și col. (2014) notează că specia *P. acuta* poate fi considerată și un excelent model biologic pentru analiza invaziilor biologice la o scară geografică largă.

Figura 23. Individ din specia *Physella acuta*

Figura 24. *Physella acuta*, pe vegetație, prinsă cu ciorpacul

Specia a fost semnalată în 4 pătrate de 5×5km, desemnate pentru inventarierea/ cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, din județul Giurgiu (tabelul 13). Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 25.

Figura 25. Harta distribuției speciei *Physella acuta*

Tabelul 13. Datele aferente punctelor în care a fost căutată specia *Physella acuta*

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipa
Dunăre	GR	43,782817	25,86365	MJ04.3	LOP_201110_01 10/11/2020	1	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU
Dunăre	GR	43,8311	25,914667	MJ15.2	LOP_201110_02 10/11/2020	1	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU
Dunăre	GR	43,98555	26,1359	MJ37.2	EII_201111_02 11/11/2020	1	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN
Dunăre	GR	43,934683	26,06675	MJ26.3	EII_201111_04 11/11/2020	1	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN

Probele au fost colectate prin metode calitative, prin **Metoda Transectului Liniar - Colectarea cu ajutorul fileului limnologic: gasteropode acvatică**. În teren s-au observat populații cu abundențe ridicate, cu un potențial de reproducere și răspândire ridicat, cu un nivel de impact ecologic scăzut (tabelul 14).

Tabelul 14. Caracteristicile populațiilor de *Physella acuta* observate

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
LOP_201110_01	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
LOP_201110_02	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
EII_201111_02	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat
EII_201111_04	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat

6. *Orconectes limosus* Rafinesque, 1817

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Cambaridae

Căi de introducere: dispersie naturală în aval pe cursul principal al Dunării (Pârvulescu et al., 2009).

Descriere: Este un rac suplu, de mărime medie, exemplarele adulte încadrându-se între 6 și 12 cm lungime totală. Culoarea variază de la oliv-brun până la brun-negricios, uneori albastrui, pe segmentele abdomenului și pe pleure cu benzi caracteristice de culoare brun-roșiatică. Partea ventrală a cleștilor este mai deschisă la culoare, cu vârful portocaliu bandat cu negru, caracter vizibil pe partea ventrală a acestora, iar pe marginea internă a carpusului există un spin curbat. Rostrul este alungit și are marginile paralele terminate cu spini. Apexul este lung și ascuțit. Postorbital există o singură creastă lungă terminată anterior cu un spin. Cefalotoracele este neted cu spini doar în zona cervicală și laturile zonei cefalice. Pe partea ventrală a ischiopoditelor perechii 3 de picioare se află câte un spin robust.

Dimensiuni: poate ajunge până la 120 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: Preferă apele tulburi cu substrat mâlos din zona joasă, râuri mari, canale, lacuri sau eleșteie. Este foarte rezistent la deficitul de oxigen sau la calitatea proastă a apei. Este activ atât ziua cât și noaptea, consumând aproape orice fel de hrană.

Biologie: Un mare avantaj față de speciile autohtone îl reprezintă capacitatea reproductivă mare a speciei. Racul dungat copulează atât toamna cât și primăvara, chiar și în timpul iernii, când femelele pot avea spermatofoori albi pe placa sternală. Ponta cuprinde un număr mare de ouă ce poate depăși cifra de 1000 și este purtată și îngrijită de către femelă între pleopode până când juvenilii devin independenți. Viteza de dezvoltare este de asemeni favorabilă, în 6-7 săptămâni juvenilii pot deveni independenți. Năpârlirea este mai frecventă la vârsta tânără (ajungând la 4-5 năpârliri pe an), în timp ce adulții năpârlesc o dată sau de două ori pe an, de obicei primăvara-vara. Racul dungat devine activ sexual după primul an de viață, la o lungime totală de aproximativ 50-65 mm.

Origine/distribuție nativă: Specia a fost introdusă în Europa intenționat în anul 1890 printr-un import din America de Nord pentru un eleșteu din Barnowko (Polonia). De atunci arealul său s-a extins, astăzi ocupă mare parte din vestul și centrul Europei, din Franța, Marea Britanie, Italia până în Serbia, România, Polonia, Belarus și Lituania (Kouba et al. 2014). În România, prima semnalare a speciei a fost în Dunăre, între Baziaș și Moldova Nouă (Pârvulescu et al., 2009). De atunci, a mai fost semnalată și în gurile de vărsare a râurilor mari din SV României precum și în Crișul Repede.

Specii similare: greu de confundat cu altă specie de rac în stare adultă; juvenilii pot fi confundați cu alte specii ale genului *Orconectes* (*Faxonius*) sau *Procambarus*.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Specia a fost semnalată în 8 pătrate de 5×5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Bihor. În toate aceste pătrate au fost identificați indivizi adulți, specia a fost trecută astfel cu statutul de prezentă (tabelul 15). Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 26.

Tabelul 15. Datele aferente deplasărilor în care a fost observată specia *Orconectes limosus*

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipea
Socol	CS	44.8092583	21.41494	EQ36.2	LP_200725_01 25/07/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Moldova Veche	CS	44.710125	21.63393	EQ55.2	LP_200725_02 25/07/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Cozla	CS	44.627125	22.02998	EQ84.2	LP_200726_01 26/07/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Berzasca	CS	44.6474833	21.95652	EQ74.4	LP_200726_02 26/07/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Svinița	MH	44.5399833	22.06341	EQ83.2	LP_200725_03 25/07/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Orșova	MH	44.7335222	22.41114	FQ15.2	LP_200801_01 01/08/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Drobeta Turnu Severin	MH	44.5748056	22.74234	FQ33.3	LP_200802_01 02/08/2020	1	Lucian PÂRVULESCU
Oradea, Santion	BH	47.0785444	21.85001	ET61.2	LP_200826_01 26/08/2020	1	Lucian PÂRVULESCU

Figura 26. Juvenil de *O. limosus*, vedere dorsală (foto L. Pârvulescu)

Figura 27. Adult de *O. limosus*, prins în ciorpac (foto L. Pârvulescu)

Figura 28. Harta distribuției speciei *Orconectes limosus*

Probele au fost colectate atât prin metode cantitative de colectare la punct fix cu ajutorul capcanelor de tip Pyrat, cât și prin metode calitative prin observație directă. În teren s-au observat populații cu abundențe medii și mari, cu un potențial de reproducere și răspândire ridicat și cu un nivel de impact ecologic ridicat.

Figura 29. *O. limosus*, în habitat (foto L. Pârvulescu)

Figura 30. Adult de *O. limosus*, vedere ventrală (foto L. Pârvulescu)

Tabelul 16. Caracteristicile populațiilor de *Orconectes limosus* observate și metodele de colectare utilizate

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire	Tip metodă (0-calitativă; 1-cantitativă)	Echipament folosit
LP_200725_01	adult	medie	ecologic	ridicat	ridicat	1	capcane de tip Pyrat
LP_200725_02	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	1	capcane de tip Pyrat
LP_200725_03	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	1	capcane de tip Pyrat
LP_200726_01	adult	scăzută	ecologic	mediu	ridicat	0	observație directă
LP_200726_02	adult	ridicată	ecologic	mediu	ridicat	0	observație directă
LP_200801_01	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	1	capcane de tip Pyrat
LP_200802_01	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	1	capcane de tip Pyrat
LP_200826_01	adult	ridicată	ecologic	mediu	ridicat	1	capcane de tip Pyrat

Uniunea Europeană

7. *Aedes albopictus* Skuse, 1895

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Diptera: Culicidae

Căi de introducere: comerțul cu anvelope uzate și al plantelor exotice cum este de exemplu „bambusul norocos” - *Dracaena sanderiana* (Medlock et al. 2012).

Descriere: Adultul de țânțar tigru asiatic are culoarea corpului neagră cu un model de benzi și puncte albe. Specia prezintă o dungă albă longitudinală care pornește de la cap și se continuă pe torace. Masculii și femelele au un aspect asemănător. Antenele la mascul sunt mai stufoase (aspect plumos) și conțin receptori olfactivi și auditivi. Palpii maxilari la mascul sunt de asemenea, mai lungi decât proboscisul, în timp ce la femele sunt mai scurți. Proboscisul este negru, iar segmentul terminal al palpiilor sunt acoperiți în partea dorsală de solzi argintii. Tarsomerele I-IV de la picioarele posterioare prezintă la bază un inel format din solzi albi-argintii. Tarsul perechii a treia de picioare la masculi este mai albicios-argintiu. Tarsomerul IV este în proporție de 60-75% argintiu. Tarsomerul V este acoperit complet de solzi albi-argintii. Tarsomerele primelor două perechi de picioare prezintă inele argintii doar pe tarsomerele I-III. Tergitele segmentelor II-VI au câte o pată triunghiulară albă la baza acestora.

Dimensiuni: Are dimensiuni variabile: 2-10 mm lungime. Masculul este de obicei cu 20% mai mic decât femela. Variația destul de mare a dimensiunii corpului adultului depinde de densitatea larvară în ochiurile de apă unde s-au dezvoltat și de cantitatea de hrană disponibilă acolo. Lungimea medie a abdomenului este de 2,63 mm și lungimea medie a aripilor este de 2,7 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specia *A. albopictus* este o specie care în mediul natural își depune ouăle în ape strânse în scorburile copacilor. În zonele invadate, aceasta se găsește în habitate urbane unde se poate reproduce în orice vas, cauciucuri uzate, ghivece, piscine, butoaie, adâncituri etc. în care se poate acumula apă (de la ploaie de ex.) și în care larvele se pot dezvolta cu succes. Frunzele căzute din copacii dimprejur creează condiții asemănătoare celor din scorburile copacilor (Eritja et al. 2005).

Biologie: Ciclul biologic al țânțarilor cuprinde următoarele etape: larvă (patru stadii larvare), pupă, adult (imago) și ou. Ouăle sunt depuse de femele individual sau grupat pe un substrat umed. Ouăle pot sta până la un an fără să eclozeze dacă nu sunt inundate. Din ou, larva eclozează direct în apă, unde se hrănește cu particule suspendate, trece prin patru stadii prin năpârlire și apoi se transformă în pupă. Atât stadiile larvare, cât și pupa sunt acvatică, dar au nevoie de aer de la suprafață ca să respire. În condiții favorabile, ciclul acvatic poate dura doar o săptămână. Culicidele sunt vectori ai unor boli foarte grave care pot afecta atât oamenii, cât și animalele. Femelele de culicide au nevoie de proteine din sânge pentru maturarea ouălor, ele înțepând diferite vertebrate. Ele injectează propria salivă pentru a preveni coagularea sângelui și preiau o picătură din sângele gazdei. În acest fel, țânțarii pot transmite diverși agenți patogeni. Astfel, *A. albopictus* este vector pentru mai multe virusuri periculoase pentru om cum sunt zika, chikungunya, febra Dengue, dar și *Dirofilaria* sp. (un vierme care atacă inima câinilor și provoacă dirofilarioză) (ECDC, 2012).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Origine/distribuție nativă: Specia este nativă în Sud-estul Asiei și în Oceania. Ea fost semnalată prima dată în România în 2012 din București (Prioteasa et al., 2015). Specia este răspândită pe toate continentele în afară de Antarctica.

Figura 31. Larvă de *Aedes albopictus* găsită în probele de apă prelevate (foto E.I. Iorgu)

Figura 32. Pupă de *Aedes albopictus* găsită în probele de apă prelevate (foto E.I. Iorgu)

Specia a fost semnalată în 6 pătrate de 5×5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în județele Ilfov, Mehedinți și Municipiul București. În 5 dintre acestea au fost găsite și larve de țânțar tigru. În pătratul MK31.2 nu au fost identificate larve de *A. albopictus*, deși habitatul era favorabil și au fost identificați adulți. Specia a fost trecută astfel cu pseudoabsență în acest pătrat (tabelul 17). Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 33.

Figura 33. Harta distribuției speciei *Aedes albopictus*

Tabelul 17. Datele aferente punctelor în care a fost căutată specia *Aedes albopictus*

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipa
Orșova, Pensiunea Toto	MH	44.701699	22.40672	FQ15.2	EII_190808_01 08/08/2019	1	Elena Iulia IORGU
Dubova, Pensiunea Melba	MH	44.630091	22.263077	FQ04.2	EII_190811_01 11/08/2019	1	Elena Iulia IORGU
Balta Văcărești, București	B	44.403352	26.131736	MK31.1	EII_200613_01 13/06/2020	1	Elena Iulia IORGU
Popești-Leordeni, Baltă	IF	44.383727	26.182067	MK31.2	EII_200613_02 13/06/2020	2	Elena Iulia IORGU
Parcul Herăstrău, Muzeul Satului, București	B	44.474473	26.077102	MK22.3	EII_200819_01 19/08/2020	1	Elena Iulia IORGU, Ana-Maira KRAPAL, Oana Paula POPA, Andreea

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipa
							Maria BREZEANU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Luis Ovidiu POPA
Bragadiru, Cimitir Ghencea II	IF	44.408871	25.979408	MK11.3	EII_200913_01 13/09/2020	1	Elena Iulia IORGU

Probele au fost colectate prin metode calitative, de colectare la punct fix cu ajutorul ciorpacului limologic (fileu limnologic). În teren s-au observat populații cu abundențe scăzute sau medii, cu un potențial de reproducere și răspândire ridicat, dar cu un nivel de impact asupra sănătății scăzut (tabelul 18).

Tabelul 18. Caracteristicile populațiilor de *Aedes albopictus* observate

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
EII_190808_01	larvă	medie	sănătate	scăzut	ridicat
EII_190811_01	larvă	scăzută	sănătate	scăzut	ridicat
EII_200613_01	larvă	medie	sănătate	scăzut	ridicat
EII_200613_02	N/A	N/A	sănătate	N/A	N/A
EII_200913_01	larvă	medie	sănătate	scăzut	ridicat
EII_200819_01	larvă	medie	sănătate	scăzut	ridicat

Uniunea Europeană

8. *Branchiura sowerbyi* Beddard, 1892

Clasificare: Annelida: Oligochaeta: Tubificida: Tubificidae

Căi de introducere: importul de plante acvatice exotice destinate grădinilor botanice și/sau importul de pești pentru acvacultură (Vučković et al., 2019).

Descriere: Culoarea corpului roz-gălbuie până la purpurie. Prostomiul ascuțit. Segmentele regiunii anterioare bi-inelate. Regiunea branhială ocupă 1/3-2/5 din lungimea totală a corpului (aproximativ 50-160 segmente). Lungimea filamentelor branhiale poate depăși diametrul corpului, ca apoi să descrească treptat către capătul posterior. Fasciculele anterioare dorsale cu 1-3 cheți capilari scurți și cu 5-12 cheți cu vârful bifid, deseori dintele superior fiind rudimentar sau absent. Fasciculele ventrale cu 6-11 cheți bifizi asemănători celor din fasciculele dorsale. Ultimele segmente lipsite de cheți. Cliteliul situat pe segmentele 1/2X-XII (Chekanovskaja, 1962).

Dimensiuni: corpul de 38-185 mm lungime, 1-2,5 mm grosime și cu până la 74-270 segmente.

Ecologie/Habitat invadate: Trăiește în sedimentele măloase bogate în detritus organic al apelor stătătoare și lent curgătoare puțin adânci. Este o specie termofilă, fiind adeseori întâlnită în efluenții centralelor termice sau în bazinele cu apă din serele grădinilor botanice.

Biologie: Specie iteropară (fiecare individ este capabil de avea mai multe cicluri de reproducere). Se poate înmulți atât sexuat, cât și asexuat (prin arhitomie). Potențialul reproductiv cel mai ridicat se manifestă la temperaturi cuprinse între 21 și 29°C, cu un maxim la 25°C. Ciclul de viață durează 1 sau 2 ani în funcție de condițiile de mediu. Reproducerea are loc din martie până în septembrie (Carroll & Dorris, 1972).

Origine/distribuție nativă: Specia a fost descrisă inițial dintr-un mic bazin cu apă din Grădina Societății Botanice Regale, Regent's Park din Londra. Ulterior această specie a fost semnalată pe toate continentele, cu excepția Antarcticii (Brinkhurst & Jamieson, 1971). Deși prezentă aproape oriunde în lume, primele sale semnalări se limitau la Asia de Sud-Est și grădinile botanice din Europa (Mann, 1958). În zonele temperate reci, specia a fost găsită cu precădere în bazinele cu ape încălzite artificial. O asemenea răspândire sugerează faptul că *B. sowerbyi* este o specie de origine sino-indiană, care s-a propagat ca urmare a activității umane (Grabowski & Jabłońska, 2009).

Specii similare: Această specie se deosebește cu ușurință de toate celelalte specii acvatice din Europa prin talia mare și prin prezența unor filamente branhiale digitiforme în partea posterioară a corpului.

Specia a fost căutată activ în 5 pătrate de 5×5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România în efort intensiv. Patru dintre acestea sunt localizate în parcuri naționale: PN Călimani, PN Ceahlău, PN Cozia și PN Domogled-Valea Cernei. În toate aceste pătrate, specia a fost căutată activ, însă nu a fost găsită, deși perioada era favorabilă. Specia a fost trecută astfel

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

cu pseudoabsență (tabelul 19). Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 34.

Figura 34. Harta distribuției speciei *Branchiura sowerbyi*

Tabelul 19. Datele aferente punctelor în care a fost căutată specia *Branchiura sowerbyi*

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipa
PN Călimani - Exploatarea Călimani, p. Neagra Șarului	SV	47.10921	25.24074	LN61.3	VIS_200618_01 18/06/2020	2	Victor SURUGIU
PN Ceahlău - p. Stănila	NT	46.945548	25.94051	MM19.3	VIS_200712_02 12/07/2020	2	Victor SURUGIU
Corabia	OT	43.769996	24.559649	LJ04.1	VIS_200817_03 17/08/2020	2	Victor SURUGIU
PN Cozia - Cheile și Cascada Lotrișorului	VL	45.300978	24.269473	KL82.4	VIS_200903_04 03/09/2020	2	Victor SURUGIU

Localitate	Județ	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Indicativ pătrat	Codul de identificare al probei/data deplasării	Prezență (1); Pseudoabsență (2)	Echipa
PN Domogled - Valea Cernei - Lacul de acumulare Șapte Izvoare (Herculane)	MH	44.960112	22.480271	FQ17.3	VIS_200905_05 05/09/2020	2	Victor SURUGIU

Probele au fost colectate prin metode calitative, de colectare manuală pe un transect liniar prin apă, pe o distanță de 50 m timp de 30 min, cu ajutorul ciorpacului limnologic (fileu limnologic). Nu au putut fi prelevate date privind abundența și impactul speciei (tabelul 20).

Tabelul 20. Caracteristicile populațiilor de *Branchiura sowerbyi* observate

ID fișa de colectare	Stadiul de viață observat	Abundența	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire
VIS_200618_01	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
VIS_200712_02	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
VIS_200817_03	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
VIS_200903_04	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A
VIS_200905_05	N/A	N/A	ecologic	N/A	N/A

Liste negre pentru ariile naturale protejate

Ariile naturale protejate analizate pentru prezența speciilor invazive alogene nevertebrate de apă dulce sunt reprezentate de cele 13 parcuri naționale de pe teritoriul României: Parcul Național Buila-Vânturarița, Parcul Național Călimani, Parcul Național Ceahlău, Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, Parcul Național Cozia, Parcul Național Domogled-Valea Cernei, Parcul Național Defileul Jiului, Parcul Național Munții Măcinului, Parcul Național Munții Rodnei, Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Național Retezat, Parcul Național Semenic-Cheile Carașului și Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Până acum au fost identificate doar două specii de nevertebrate de apă dulce alogene, *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771) și *Branchiura sowerbyi* Beddard, 1892, în doar câteva dintre ariile naturale protejate, întrucât nu au fost inventariate toate HotSpot-urile dedicate acestor arii.

În continuare sunt prezentate listele inițiale ale speciilor de nevertebrate dulcicole de urmărit în ariile naturale protejate.

Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD)

Nr.	Specie
1	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)

Parcul Național Călimani

Nr.	Specie
1	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892

Parcul Național Ceahlău

Nr.	Specie
1	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892

Parcul Național Cozia

Nr.	Specie
1	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892

Parcul Național Domogled-Valea Cernei

Nr.	Specie
1	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anexa I – Fișe de colectare întocmite în deplasările pe teren

FIȘĂ DE TEREN 1

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_190808_01
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	08.08.2019
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	18:30-19:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	22.40672E 44.701699N
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Baltă temporară
Numele pârâului/râului/lacului:	-
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	larvă
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	sănătate / scăzut
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	scăzut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Mâlos
Temperatura apei (°C):	21
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Baltă temporară în curte privată, pătrat FQ15.2	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 2

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_190811_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	11.08.2019
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	18:30-19:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	22.263077E 4.630091N
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Baltă temporară
Numele pârâului/râului/lacului:	-
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	larvă
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	scăzută
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	sănătate / scăzut
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	scăzut
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Mâlos
Temperatura apei (°C):	21
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Baltă temporară în curte privată, pătrat FQ04.2	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 3

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200613_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	13.06.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:30-11:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	26.131736E 44.403352N
Denumirea bazinului hidrografic:	-
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Baltă
Numele pârâului/râului/lacului:	Popești Leordeni
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativ
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	larvă
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	sănătate / scăzut
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	-
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	detritic
Temperatura apei (°C):	21
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Alge, fanerogame
Alte observații relevante:	
Baltă din PN Văcărești, București, pătrat MK31.1	
<p>Pupă de <i>Aedes albopictus</i>, corespunzătoare probei EII_200613_01</p>	

FIȘĂ DE TEREN 4

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200613_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	13.06.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:30-11:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	26.182067E 44.383727N
Denumirea bazinului hidrografic:	-
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Baltă
Numele pârâului/râului/lacului:	Popești Leordeni
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativa
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	-
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	-
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	sănătate / -
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	-
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	-
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	detritic
Temperatura apei (°C):	21
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Alge, fanerogame
Alte observații relevante:	
Baltă din cadrul localității Popești-Leordeni, pătrat MK31.2	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 5

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200819_01
Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU, Ana Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Andreea Maria BREZEANU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Luis Ovidiu POPA
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	19.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	12:30-14:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	26.077102E 44.474473N
Denumirea bazinului hidrografic:	-
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	balta
Numele pârâului/râului/lacului:	Balta din cadrul Muzeul Satului București
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativa
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	larvă
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	sănătate / scăzut
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	detritic
Temperatura apei (°C):	25
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediara
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Alge, fanerogame
Alte observații relevante:	
Lac din interiorul Muzeului Satului, lângă Parcul Herăstrău, București, pătrat MK22.3. Au fost identificate larve din specia <i>Aedes albopictus</i> .	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Larvă de *Aedes albopictus*, corespunzătoare probei EII_200819_01

FIȘĂ DE TEREN 6

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200901_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	01.09.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:30-13:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	47,081460N 21,824754 E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunărea
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Crisul Repede
Adâncimea de prelevare (m):	0,1m
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativa
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / mediu
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	mîlos
Temperatura apei (°C):	15
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Alge și fanerogame
Alte observații relevante:	
Transect liniar pe malul Crișului Repede. Pătrat ET61.2	
A fost găsită <i>Corbicula</i> sp.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 7

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_200913_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	13.09.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:30-11:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	25.979408E 44.408871N
Denumirea bazinului hidrografic:	-
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Rezervor de apă
Numele pârâului/râului/lacului:	Cimitirul Ghencea II, (Domnești IF)
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativa
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	larvă
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	sănătate / scăzut
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	-
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	detritic
Temperatura apei (°C):	25
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Apă strânsă într-un rezervor, lângă o cișmea, în Cimitirul Ghencea II (Domnești IF), pătrat MK11.3. Au fost identificate larve de <i>Aedes albopictus</i> .	
<p>Pupă de <i>Aedes albopictus</i>, corespunzătoare probei EII_200913_01</p>	

FIȘĂ DE TEREN 8

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_201112_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	12.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:30-13:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	22.40605E 44.734627N
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunărea
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	fluviu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	economic / scăzut
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	mîlos
Temperatura apei (°C):	15
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rara
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Transect liniar pe malul Dunării, lângă promenada Orșova, pontoane. Pătrat FQ15.2	
A fost căutată activ, dar negăsită, specia <i>Dreissena polymorpha</i> .	
Habitatul probei EII_201112_01	

FIȘĂ DE TEREN 9

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_201112_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	12.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:30-13:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	22.368041E 44.687487N
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunărea
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	fluviu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	economic / scăzut
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	15
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rara
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Transect liniar pe malul Dunării, golful Eșelnița. Pătrat FQ04.3	
Au fost găsite <i>Dreissena polymorpha</i> și <i>Sinanodonta woodiana</i> .	
<p><i>Sinanodonta woodiana</i>, corespunzătoare probei EII_201112_02</p>	

FIȘĂ DE TEREN 10

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_201112_03
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	12.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:30-13:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	22.346973E 44.683156N
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunărea
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	fluviu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	economic / scăzut
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	mâlos
Temperatura apei (°C):	15
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rara
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Transect liniar pe malul Dunării, Eșelnița, golful Mala. Pătrat FQ04.3	
A fost căutată activ, dar nu a fost găsită specia <i>Sinanodonta woodiana</i> .	
Habitatul probei EII_201112_03	

FIȘĂ DE TEREN 11

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LP_200725_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Lucian PÂRVULESCU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	25.07.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:15-13:05
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44°48'33,33"N 21°24'53,80"E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea
Adâncimea de prelevare (m):	1,5
Felul probei (calitativă/cantitativă):	cantitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Capcane
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / ridicat
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Nisipos, mîlos
Temperatura apei (°C):	21
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Alge
Alte observații relevante:	
Golful Nera EQ36.2	
<i>O. limosus</i> , <i>C. fluminea</i>	
<i>Orconectes limosus</i>, corespunzător probei LP_200725_01	

FIȘĂ DE TEREN 12

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LP_200725_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Lucian PÂRVULESCU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	25.07.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	15:35-16:55
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44°42'36,45"N 21°38'02,16"E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea
Adâncimea de prelevare (m):	0,5
Felul probei (calitativă/cantitativă):	cantitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Capcane
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	ridicăta
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / ridicat
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Mîlos
Temperatura apei (°C):	23
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Bogată
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Alge, fanerogame
Alte observații relevante:	
Zona pasaj abandonat Moldova Nouă EQ55.2	
<i>O. limosus, Dreissena polymorpha</i>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 13

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LP_200725_03
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Lucian PÂRVULESCU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	25.07.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	18:00-21:20
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44°32'23,94"N 22°03'48,27"E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea
Adâncimea de prelevare (m):	1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	cantitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Capcane
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	ridicăta
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / ridicat
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Pietros
Temperatura apei (°C):	21
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Fanerogame
Alte observații relevante:	
Pensiune Milan, Șvinița EQ83.2 <i>O. limosus</i> , <i>C. fluminea</i> , <i>D. polymorpha</i>	
<i>Orconectes limosus</i>, corespunzător probei LP_200725_03	

FIȘĂ DE TEREN 14

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LP_200726_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Lucian PÂRVULESCU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	26.07.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:00-14:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44°37'37,65"N 22°01'47,94"E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Sirinea
Adâncimea de prelevare (m):	0,7
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Directă cu mâna
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	scăzută
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / mediu
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Pietros
Temperatura apei (°C):	19
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Bogată
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Absentă
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Pajiște în drumul spre Bigăr - pătrat EQ84.2	
<i>O. limosus</i>	
<i>Orconectes limosus</i>, corespunzător probei LP_200726_01	

FIȘĂ DE TEREN 15

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LP_200726_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Lucian PÂRVULESCU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	26.07.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	17:00-19:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44°38'50,94"N 21°57'23,47"E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Berzasca
Adâncimea de prelevare (m):	0,5
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Directă cu mâna
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	ridicăta
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / mediu
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Pietros
Temperatura apei (°C):	19
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Alge
Alte observații relevante:	
La pod rutier, EQ74.4 <i>O. limosus</i> , <i>C. fluminea</i> , <i>D. polymorpha</i>	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

FIȘĂ DE TEREN 16

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LP_200801_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Lucian PÂRVULESCU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	01.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	13:30-18:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44°44'00,68"N 22°24'40,09"E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea
Adâncimea de prelevare (m):	4
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Cantitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Capcane
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	ridicăta
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / ridicat
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Pietros, mîlos
Temperatura apei (°C):	24
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Alge
Alte observații relevante:	
Port Orșova FQ15.2 <i>O. limosus</i> , <i>C. fluminea</i> , <i>D. polymorpha</i>	
<i>Orconectes limosus</i>, corespunzător probei LP_200801_01	

FIȘĂ DE TEREN 17

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LP_200802_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Lucian PÂRVULESCU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	02.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	12:45-16:20
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44°34'29,30"N 22°44'32,44"E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea
Adâncimea de prelevare (m):	2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Cantitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Capcane
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	ridicăta
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / ridicat
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Mîlos
Temperatura apei (°C):	24
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Alge, fanerogame
Alte observații relevante:	
Aval Dr. Tr. Severin FQ33.3 <i>O. limosus</i> , <i>D. polymorpha</i> , <i>Corbicula fluminea</i>	
<i>Orconectes limosus</i>, corespunzător probei LP_200802_01	

FIȘĂ DE TEREN 18

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LP_200826_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Lucian PÂRVULESCU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	26.08.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	13:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	monitoring
Coordonatele geografice (WGS84):	47°04'42,76"N 21°51'00,02"E
Denumirea bazinului hidrografic:	Tisa
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	Râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Crișul Repede
Adâncimea de prelevare (m):	0,75
Felul probei (calitativă/cantitativă):	Cantitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Capcane
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	ridicăta
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / mediu
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	Mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Pietros, nisipos, mîlos
Temperatura apei (°C):	20
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Intermediară
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	Rară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	Fanerogame
Alte observații relevante:	
Criș, aval de Oradea ET61.2 <i>O. limosus</i> , <i>C. fluminea</i>	
<i>Orconectes limosus</i>, corespunzător probei LP_200826_01	

FIȘĂ DE TEREN 19

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LOP_201110_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Luis Ovidiu POPA
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	10.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:00-11:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	43,782817N 25,86365E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea în jud. Giurgiu
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult sau polip, meduză etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	ridicată
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / scăzut
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Mîlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediara
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea în jud Giurgiu, pătrat MJ04.3. Au fost observate <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834) și <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	
Colectare manuală a indivizilor de <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805) din ciorpacul limnologic – patrat MJ04.3. Dunăre, jud. Giurgiu	Valve de <i>Sinanodonta woodiana</i> (L. Lea, 1834) - pătrat MJ04.3, Dunăre, jud. Giurgiu

FIȘĂ DE TEREN 20

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	LOP_201110_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Luis Ovidiu POPA
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	10.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:00-12:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	43,8311N 25,914667E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea în jud. Giurgiu
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic, colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult sau polip, meduză etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	ridicăta
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / scăzut
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Mîlos-nisipos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	intermediară
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea în județul Giurgiu, pătrat MJ15.2.	
Au fost observate:	
<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834),	
<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771),	
<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897,	
<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774),	
<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Dunăre, jud Giurgiu – pătrat MJ15.2 – habitat favorabil pentru specia *Corbicula fluminea*

Dunăre, jud Giurgiu – pătrat MJ15.2 – valve de *Corbicula fluminea*

Dunăre, jud Giurgiu – pătrat MJ15.2. – valve de *Corbicula fluminea*

Dunăre, jud Giurgiu – pătrat MJ15.2. – valve de *Corbicula fluminea*

FIȘĂ DE TEREN 21

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_201111_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	11.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:00-11:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	44,006711N 26,249652E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuală
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult sau polip, meduză etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / mediu
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea in dreptul localității Puieni (GR), pătrat MJ37.4.	
Au fost observate:	
<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834),	
<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771),	
<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774).	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Dunărea in dreptul localității Puieni (GR), pătrat MJ37.4.

Uniunea Europeană

FIȘĂ DE TEREN 22

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_201111_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	11.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:30-12:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	43.98555 N 26.1359 E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea la Gostinu
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuala
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	ridicăta
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / scăzut
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Mîlos - nisipos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rara
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea la Gostinu, pătrat MJ37.2	
Au fost observate:	
<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834),	
<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774),	
<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805).	
A fost cautată activ dar negăsită în prezenta deplasare și specia	
<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Dunărea la Gostinu - pătrat MJ37.2	Dunărea la Gostinu - pătrat MJ37.2
Dunărea la Gostinu - pătrat MJ37.2 - <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Canalul Gostinu la vărsarea în Dunăre – pătrat MJ37.2 – habitat pentru <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)

FIȘĂ DE TEREN 23

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_201111_03
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	11.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	12:30-13:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	43,931567N 26,071067E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunăre
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare manuala
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / mediu
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea în județul Giurgiu, pătrat MJ26.4	
Au fost observate speciile:	
<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834),	
<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771).	
Au fost căutate activ, dar negăsite în prezenta deplasare și speciile:	
<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897,	
<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Dunărea in judetul Giurgiu, pătrat MJ26.4

FIȘĂ DE TEREN 24

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_201111_04
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	11.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	14:30-15:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	43,934683N 26,06675E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea brat mort Lala
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	ridicăată
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / scăzut
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Mîlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea în județul Giurgiu, brat mort Lala, pătrat MJ26.3	
A fost observată specia: <i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	
A fost cautată activ, dar negăsită în prezenta deplasare și specia:	
<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	

Dunărea în județul Giurgiu, braț mort Lala, pătrat MJ26.3, colectarea speciei *Physella acuta* (Draparnaud, 1805) cu ajutorul ciorpacului limnologic

Dunărea în județul Giurgiu, braț mort Lala, pătrat MJ26.3.

FIȘĂ DE TEREN 25

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_201111_05
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	11.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	15:30 – 16.00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	43,918767N 26,032983E
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea la Ostrovul Mocanaș
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directa
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / mediu
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea in judetul Giurgiu, pătrat MJ26.2	
Au fost observate speciile:	
<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834),	
<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771).	
A fost cautată activ dar negăsită în prezenta deplasare și specia:	
<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897.	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Dunărea in judetul Giurgiu, pătrat MJ26.2

Dunărea in judetul Giurgiu, pătrat MJ26.2 - *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834).

FIȘĂ DE TEREN 26

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	RMM_201114_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Rozalia Magda MOTOC
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	14.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:00-11:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	24,9072E 43,717667N
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea la Turnu Măgurele
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / mediu
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea la Turnu Măgurele, pătrat LJ34.2. Au fost observate <i>Sinanodonta woodiana</i> , <i>Dreissena polymorpha</i> și <i>Corbicula fluminea</i> .	
A fost cautată activ, dar negăsită în prezenta deplasare și specia <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> .	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Sinanodonta woodiana corespunzătoare probei RMM_201114_01

Corbicula fluminea corespunzătoare probei RMM_201114_01

FIȘĂ DE TEREN 27

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	RMM_201114_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Rozalia Magda MOTOC
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	14.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:00-12:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	24,95665E 43,7309N
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea la Turnu Măgurele
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / mediu
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea la Turnu Măgurele, pătrat LJ34.4. A fost observată specia <i>Sinanodonta woodiana</i> .	
Au fost cautate activ, dar negăsite în prezenta deplasare și speciile <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> , <i>Dreissena polymorpha</i> , <i>Corbicula fluminea</i> .	
<i>Sinanodonta woodiana</i> corespunzătoare probei RMM 201114_02	

FIȘĂ DE TEREN 28

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	RMM_201115_01
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Rozalia Magda Motoc
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	15.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	10:00-11:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	24,755E 43,70985N
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea la Islaz
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză etc.)	adult
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	medie
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	ecologic / mediu
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	ridicat
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea la Islaz (TR), pătrat LJ14.4. A fost observată <i>Sinanodonta woodiana</i> .	
Au fost cautate activ, dar negăsite în prezenta deplasare și speciile <i>Dreissena bugensis</i> , <i>Dreissena polymorpha</i> , <i>Corbicula fluminea</i> .	
<i>Sinanodonta woodiana</i> corespunzătoare probei RMM_201115_01	

FIȘĂ DE TEREN 29

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	RMM_201115_02
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Rozalia Magda MOTOC
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	15.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	11:30-12:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	24,700567E 43,7154N
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea la Islaz
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză etc.)	-
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	-
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	-
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	-
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	Mîlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea la Islaz (TR), pătrat LJ14.2. Au fost căutate activ speciile <i>Sinanodonta woodiana</i> , <i>Corbicula fluminea</i> , <i>Dreissena polymorpha</i> și <i>Dreissena bugensis</i> .	
Habitatul probei RMM_201115_02	

FIȘĂ DE TEREN 30

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	RMM_201115_03
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Rozalia Magda MOTOC
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	15.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	12:30-13:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	24,682783E 43,7198N
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea la Islaz
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză etc.)	-
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	-
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	-
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	-
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea la Islaz (TR), pătrat LJ14.2. Au fost căutate activ speciile <i>Sinanodonta woodiana</i> , <i>Corbicula fluminea</i> , <i>Dreissena polymorpha</i> și <i>Dreissena bugensis</i> .	
Habitatul probei RMM_201115_03	

FIȘĂ DE TEREN 31

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	RMM_201115_04
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Rozalia Magda MOTOC
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	15.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	14:30-15:30
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	25,410967E 43,625483N
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunăre
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	râu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea la Zimnicea
Adâncimea de prelevare (m):	0,1
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativă
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Ciorpac limnologic
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză etc.)	-
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	-
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	-
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	-
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mâlos, argilos, detritic etc.):	Mâlos
Temperatura apei (°C):	10
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	-
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Dunărea la Zimnicea (TR), pătrat LJ73.2. Au fost observate <i>Dreissena polymorpha</i> și <i>Corbicula fluminea</i> . Au fost căutate activ, dar negăsite în prezenta deplasare și speciile <i>Dreissena bugensis</i> , <i>Sinanodonta woodiana</i> .	
Habitatul probei RMM_201115_04	

Uniunea Europeană

FIȘĂ DE TEREN 32

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	EII_201112_04
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	Elena Iulia IORGU
Data prelevării (zz-ll-aaaa):	12.11.2020
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	13:30-14:00
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	supraveghere biologică
Coordonatele geografice (WGS84):	22.301488E 44.654192N
Denumirea bazinului hidrografic:	Dunărea
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	fluviu
Numele pârâului/râului/lacului:	Dunărea
Adâncimea de prelevare (m):	0,2
Felul probei (calitativă/cantitativă):	calitativa
Metoda de captură (pt specia invazivă)	Colectare directă
Metoda de captură (pt specia gazdă)	nu e cazul
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză etc.)	-
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	-
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	-
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	-
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	mediu
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	mîlos
Temperatura apei (°C):	15
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	absentă
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	rara
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	-
Alte observații relevante:	
Transect liniar pe malul Dunării, Dubova. Pătrat FQ04.1	
A fost căutată activ <i>Anodonta woodiana</i> .	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anexa II – Baza date privind distribuția speciilor din hot-spot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de patrundere în format tabelar

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data (zz/ll/aaaa)	Cod pătrat	Latitudine (°N)	Longitudine (°E)	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipamente utilizate	Prezență specie	Stadiu de viață	Abundență	Tip impact	Nivelul impactului	Potențialul de reproducere și răspândire	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU	10-11-20	MJ04.3	43.782817	25.86365	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
2	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU	10-11-20	MJ04.3	43.782817	25.86365	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
3	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU	10-11-20	MJ15.2	43.8311	25.914667	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
4	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU	10-11-20	MJ15.2	43.8311	25.914667	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	economic	mediu	ridicat	NA
5	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	NA	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU	10-11-20	MJ15.2	43.8311	25.914667	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	scazut	mediu	NA
6	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU	10-11-20	MJ15.2	43.8311	25.914667	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
7	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Luis Ovidiu POPA, Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Andreea Maria BREZEANU	10-11-20	MJ15.2	43.8311	25.914667	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului limnologic	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
8	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ37.4	44.006711	26.249652	GR	Gostinu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	economic	mediu	ridicat	NA
9	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ37.4	44.006711	26.249652	GR	Gostinu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
10	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ37.4	44.006711	26.249652	GR	Gostinu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
11	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ37.2	43.98555	26.1359	GR	Gostinu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
12	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ37.2	43.98555	26.1359	GR	Gostinu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Ciorpac limnologic	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
13	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ37.2	43.98555	26.1359	GR	Gostinu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
14	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ37.2	43.98555	26.1359	GR	Gostinu	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
15	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ26.4	43.931567	26.071067	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA

16	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ26.4	43.931567	26.071067	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
17	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ26.4	43.931567	26.071067	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	economic	mediu	ridicat	NA
18	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ26.4	43.931567	26.071067	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
19	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ26.3	43.934683	26.06675	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
20	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ26.3	43.934683	26.06675	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectarea cu ajutorul fileului	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
21	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ26.2	43.918767	26.032983	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
22	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ26.2	43.918767	26.032983	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
23	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia IORGU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN	11-11-20	MJ26.2	43.918767	26.032983	GR	NA	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	economic	mediu	ridicat	NA
24	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Gabriel CHIȘAMERA	01-04-13	EQ83.2	44.500729	22.090589	MH	Svinița	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
25	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia IORGU	01-02-16	MK31.1	44.411542	26.119479	B	Bucuresti	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	economic	mediu	ridicat	NA
26	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula POPA	01-01-11	NL82.1	45.413895	28.048233	GL	Galați	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
27	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula POPA	01-01-11	NL82.1	45.413895	28.048233	GL	Galați	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	economic	mediu	ridicat	NA
28	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula POPA	01-01-11	NL82.1	45.413895	28.048233	GL	Galați	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
29	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Oana Paula POPA	01-01-11	NL72.4	45.337304	28.008653	TL	Tulcea	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
30	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula POPA	01-01-11	NL72.4	45.337304	28.008653	TL	Tulcea	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	economic	mediu	ridicat	NA
31	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula POPA	01-01-11	NL72.4	45.337304	28.008653	TL	Tulcea	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
32	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Marius MATACHE	01-01-12	EQ36.2	44.812722	21.38897	CS	Bazias	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
33	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula POPA	01-08-07	FQ34.2	44.615772	22.691451	MH	Drobeta Turnu Severin	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
34	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula POPA	01-08-07	FQ24.4	44.626932	22.603468	MH	Drobeta Turnu Severin	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
35	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Marius SKOLKA	04-09-11	NK81.2	44.367617	28.029	CT	Cernavoda	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
36	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula POPA	04-09-11	NK65.3	44.755289	27.881384	CT	Vadu Oii	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
37	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oana Paula POPA	04-09-11	NK75.1	44.762157	27.885567	CT	Vadu Oii	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
38	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	NA	Oana Paula POPA	04-09-11	NK65.3	44.755289	27.881384	CT	Vadu Oii	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	scazut	ridicat	NA
39	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	NA	Oana Paula POPA	04-09-11	NK75.1	44.762157	27.885567	CT	Vadu Oii	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	ecologic	scazut	ridicat	NA

40	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula POPA	03-04-16	PK66.1	44.825837	29.061935	CT	Golf Holbina, Razelm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	economic	mediu	ridicat	RBDD
41	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula POPA	01-09-14	PK47.3	44.941217	28.862491	CT	Sarichioi, Razelm	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	economic	mediu	ridicat	RBDD
42	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Oana Paula POPA	01-09-14	PK55.2	44.696746	28.938531	CT	Golovita	calitativă	Metoda Transectului Liniar	Colectare directa	prezentă	adult	medie	economic	mediu	ridicat	RBDD
43	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Homo sapiens si alte mamifere	Elena Iulia IORGU	08-08-19	FQ15.2	44.701699	22.40672	MH	Orsova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	prezentă	larva	medie	sanatate	scăzut	ridicat	NA
44	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Homo sapiens si alte mamifere	Elena Iulia IORGU	11-08-19	FQ04.2	44.630091	22.263077	MH	Dubova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	prezentă	larva	scazuta	sanatate	scăzut	ridicat	NA
45	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Homo sapiens si alte mamifere	Elena Iulia IORGU	13-06-20	MK31.1	44.403352	26.131736	B	Bucuresti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	prezentă	larva	medie	sanatate	scăzut	ridicat	NA
46	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Homo sapiens si alte mamifere	Elena Iulia IORGU	13-06-20	MK31.2	44.383727	26.182067	IF	Popești-Leordeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	sanatate	NA	NA	NA
47	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	Homo sapiens si alte mamifere	Elena Iulia IORGU, Ana Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Andreea Maria BREZEANU, Rozalia Magda MOTOC, Andrei ȘTEFAN, Luis Ovidiu POPA	19-08-20	MK22.3	44.474473	26.077102	B	Bucuresti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	prezentă	larva	medie	sanatate	scăzut	ridicat	NA
48	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia IORGU	01-09-20	ET61.2	47.081460	21.824754	BH	Oradea	calitativă	Metoda Transectului Liniar	GPS	prezentă	adult	medie	ecologic	scăzut	ridicat	NA
49	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	NA	Elena Iulia IORGU	13-09-20	MK11.3	44.408871	25.979408	IF	Bragadiru	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	prezentă	larva	medie	sanatate	scăzut	ridicat	NA
50	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia IORGU	12-11-20	FQ15.2	44.734627	22.40605	MH	Orsova	calitativă	Metoda Transectului Liniar	GPS	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
51	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia IORGU	12-11-20	FQ04.3	44.687487	22.368041	MH	Eselnita	calitativă	Metoda Transectului Liniar	GPS	prezentă	adult	medie	ecologic	scăzut	ridicat	NA
52	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia IORGU	12-11-20	FQ04.3	44.687487	22.368041	MH	Eselnita	calitativă	Metoda Transectului Liniar	GPS	prezentă	adult	medie	ecologic	scăzut	ridicat	NA
53	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia IORGU	12-11-20	FQ04.3	44.683156	22.346973	MH	Eșelnița	calitativă	Metoda Transectului Liniar	GPS	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
54	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia IORGU	12-11-20	FQ04.1	44.654192	22.301488	MH	Dubova	calitativă	Metoda Transectului Liniar	GPS	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
55	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian PĂRVULESCU	25-07-20	EQ36.2	44.809258	21.41494	CS	Socol	cantitativă	Supraveghere biologică	Capcane de tip Pyrat	prezentă	adult	medie	ecologic	ridicat	ridicat	NA
56	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian PĂRVULESCU	25-07-20	EQ36.2	44.809258	21.41494	CS	Socol	calitativă	Supraveghere biologică	Observație directă	prezentă	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	NA
57	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian PĂRVULESCU	25-07-20	EQ55.2	44.710125	21.63393	CS	Moldova Veche	cantitativă	Supraveghere biologică	Capcane de tip Pyrat	prezentă	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	NA
58	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian PĂRVULESCU	25-07-20	EQ55.2	44.710125	21.63393	CS	Moldova Veche	calitativă	Supraveghere biologică	Observație directă	prezentă	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	NA
59	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian PĂRVULESCU	25-07-20	EQ83.2	44.539983	22.06341	MH	Svinita	cantitativă	Supraveghere biologică	Capcane de tip Pyrat	prezentă	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	NA
60	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian PĂRVULESCU	25-07-20	EQ83.2	44.539983	22.06341	MH	Svinita	calitativă	Supraveghere biologică	Observație directă	prezentă	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	NA
61	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian PĂRVULESCU	25-07-20	EQ83.2	44.539983	22.06341	MH	Svinita	calitativă	Supraveghere biologică	Observație directă	prezentă	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	NA
62	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian PĂRVULESCU	26-07-20	EQ84.2	44.627125	22.02998	CS	Cozla	calitativă	Supraveghere biologică	Observație directă	prezentă	adult	scazuta	ecologic	mediu	ridicat	NA
63	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian PĂRVULESCU	26-07-20	EQ74.4	44.647483	21.95652	CS	Berzasca	calitativă	Supraveghere biologică	Observație directă	prezentă	adult	ridicată	ecologic	mediu	ridicat	NA
64	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian PĂRVULESCU	26-07-20	EQ74.4	44.647483	21.95652	CS	Berzasca	calitativă	Supraveghere biologică	Observație directă	prezentă	adult	mica	ecologic	mediu	ridicat	NA

65	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian PĂRVULESCU	26-07-20	EQ74.4	44.647483	21.95652	CS	Berzasca	calitativă	Supraveghere biologică	Observație directă	prezentă	adult	mica	ecologic	mediu	ridicat	NA
66	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Lucian PĂRVULESCU	01-08-20	FQ15.2	44.733522	22.41114	MH	Orsova	cantitativă	Supraveghere biologică	Capcane de tip Pyrat	prezentă	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	NA
67	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian PĂRVULESCU	01-08-20	FQ15.2	44.733522	22.41114	MH	Orsova	calitativă	Supraveghere biologică	Observație directă	prezentă	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	NA
68	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian PĂRVULESCU	01-08-20	FQ15.2	44.733522	22.41114	MH	Orsova	calitativă	Supraveghere biologică	Observație directă	prezentă	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	NA
69	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Lucian PĂRVULESCU	02-08-20	FQ33.3	44.574806	22.74234	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Supraveghere biologică	capcane de tip Pyrat	prezentă	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	NA
70	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian PĂRVULESCU	02-08-20	FQ33.3	44.574806	22.74234	MH	Drobeta Turnu Severin	calitativă	Supraveghere biologică	Observație directă	prezentă	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	NA
71	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian PĂRVULESCU	02-08-20	FQ33.3	44.574806	22.74234	MH	Drobeta Turnu Severin	calitativă	Supraveghere biologică	Observație directă	prezentă	adult	ridicată	ecologic	ridicat	ridicat	NA
72	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Lucian PĂRVULESCU	26-08-20	ET61.2	47.078544	21.85001	BH	Oradea	cantitativă	Supraveghere biologică	Capcane de tip Pyrat	prezentă	adult	ridicată	ecologic	mediu	ridicat	NA
73	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian PĂRVULESCU	26-08-20	ET61.2	47.078544	21.85001	BH	Oradea	cantitativă	Supraveghere biologică	Observație directă	prezentă	adult	ridicată	ecologic	mediu	ridicat	NA
74	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Rozalia Magda MOTOC	14-11-20	LJ34.2	43.717667	24.9072	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
75	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Rozalia Magda MOTOC	14-11-20	LJ34.2	43.717667	24.9072	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
76	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Rozalia Magda MOTOC	14-11-20	LJ34.2	43.717667	24.9072	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
77	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	NA	Rozalia Magda MOTOC	14-11-20	LJ34.2	43.717667	24.9072	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
78	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Rozalia Magda MOTOC	14-11-20	LJ34.4	43.7309	24.95665	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
79	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Rozalia Magda MOTOC	14-11-20	LJ34.4	43.7309	24.95665	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
80	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Rozalia Magda MOTOC	14-11-20	LJ34.4	43.7309	24.95665	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
81	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	NA	Rozalia Magda MOTOC	14-11-20	LJ34.4	43.7309	24.95665	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
82	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Rozalia Magda MOTOC	15-11-20	LJ14.4	43.70985	24.755	TR	Islaz	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
83	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Rozalia Magda MOTOC	15-11-20	LJ14.4	43.70985	24.755	TR	Islaz	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
84	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Rozalia Magda MOTOC	15-11-20	LJ14.4	43.70985	24.755	TR	Islaz	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
85	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	NA	Rozalia Magda MOTOC	15-11-20	LJ14.4	43.70985	24.755	TR	Islaz	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
86	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	NA	Rozalia Magda MOTOC	15-11-20	LJ14.2	43.7154	24.700567	TR	Islaz	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA

87	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Rozalia Magda MOTO	15-11-20	LJ14.2	43.7154	24.700567	TR	Islaz	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
88	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Rozalia Magda MOTO	15-11-20	LJ14.2	43.7154	24.700567	TR	Islaz	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
89	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Rozalia Magda MOTO	15-11-20	LJ14.2	43.7154	24.700567	TR	Islaz	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
90	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	NA	Rozalia Magda MOTO	15-11-20	LJ14.2	43.7198	24.682783	TR	Islaz	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
91	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Rozalia Magda MOTO	15-11-20	LJ14.2	43.7198	24.682783	TR	Islaz	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
92	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Rozalia Magda MOTO	15-11-20	LJ14.2	43.7198	24.682783	TR	Islaz	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
93	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Rozalia Magda MOTO	15-11-20	LJ14.2	43.7198	24.682783	TR	Islaz	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
94	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Rozalia Magda MOTO	15-11-20	LJ73.2	43.625483	25.410967	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
95	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Rozalia Magda MOTO	15-11-20	LJ73.2	43.625483	25.410967	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	prezentă	adult	medie	ecologic	mediu	ridicat	NA
96	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	NA	Rozalia Magda MOTO	15-11-20	LJ73.2	43.625483	25.410967	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
97	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Rozalia Magda MOTO	15-11-20	LJ73.2	43.625483	25.410967	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
98	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	18-06-20	LN61.3	47.10921	25.24074	SV	NA	calitativă	Transect liniar căutare manuală – prin apă 50 m x 30 min	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	PN Călimani
99	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	12-07-20	MM19.3	46.945548	25.94051	NT	NA	calitativă	Transect liniar căutare manuală – prin apă 50 m x 30 min	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	PN Ceahlău
100	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	17-08-20	LJ04.1	43.769996	24.559649	OT	Corabia	calitativă	Transect liniar prin dragare 15 m x 10	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	NA
101	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	03-09-20	KL82.4	45.300978	24.269473	VL	NA	calitativă	Transect liniar căutare manuală – prin apă 50 m x 30 min	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	PN Cozia
102	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Victor SURUGIU	05-09-20	FQ17.3	44.960112	22.480271	MH	NA	calitativă	Transect liniar prin dragare 15 m x 10	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ecologic	NA	NA	PN Domogled - Valea Cernei